

ÉPIGRAPHE

*«En afrique une famille qui pleure, c'est un
village qui tremble »*

Wole sonyinka

DÉDICACE

À mon père KAKUDJI Guy, pour son soutien indéfectible.

REMERCIEMENTS

À l'issue de ce travail de fin de cycle, réalisé en vue de l'obtention du grade de **Licenciée en Sciences de l'Homme et de la Société**, domaine des **Sciences Sociales**, filière **Sociologie**, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation.

Nos remerciements vont en premier lieu à notre encadreur et modèle, Monsieur Elvis BUNDA MANOKI, ainsi qu'à l'ensemble des professeurs, chefs de travaux, assistants, chargés de cours et personnel académique, pour leur engagement constant dans notre formation scientifique et administrative.

Nous remercions les autorités académiques de l'Université de Likasi, en particulier le chef de département, le secrétaire et le secrétaire financier de la Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société, pour leurs efforts et sacrifices en faveur d'une formation de qualité.

Nos pensées reconnaissantes vont à nos parents Guy KAKAUDJI KIRONGOZI et Mery KAKUDJI, à la famille KAKUDJI et au couple BANZA MUJINGA, pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices consentis.

À nos chers collègues de promotion NDAYI MUKAKU, ISELE SOMO, TSHIMNGA TSHIMANGA et KABAMBA MJINGA, compagnons de lutte, pour leur esprit d'entraide et leur engagement commun : être utiles aux autres.

Enfin, que la gloire, l'honneur et la magnificence soient rendus à Dieu, qui nous a soutenus tout au long de ce parcours, ainsi qu'à toutes les personnes non citées ici, qu'elles trouvent dans ces lignes l'expression sincère de notre reconnaissance.

RESUME EN FRANÇAIS

Ce mémoire s'intitule : « **Vulnérabilité des familles et actions sociales des Églises de réveil dans la commune de Kikula** ». Il s'inscrit dans une démarche sociologique visant à analyser les mécanismes de précarité familiale dans un contexte urbain congolais, et à évaluer le rôle des Églises de réveil comme acteurs sociaux. À travers une approche qualitative fondée sur des enquêtes de terrain, des entretiens et des observations, l'étude révèle que les familles de Kikula sont confrontées à une vulnérabilité multidimensionnelle : économique, alimentaire, sanitaire, éducative et psychosociale. Les Églises de réveil, bien que religieuses, interviennent comme structures de proximité en apportant des aides matérielles, un soutien moral, des microcrédits et des appuis scolaires.

Les résultats montrent que ces actions ont un impact réel mais limité, en raison du manque de professionnalisation, de ressources financières et de coordination avec les autres acteurs sociaux. Le mémoire propose des recommandations pour renforcer l'efficacité des interventions religieuses, notamment par la structuration des comités sociaux, la formation des leaders religieux et la création de partenariats interinstitutionnels. Ce travail contribue à une meilleure compréhension du lien entre spiritualité, solidarité et développement local, et ouvre des perspectives pour une action sociale plus inclusive et durable.

Mots-clés : vulnérabilité, familles, Églises de réveil, action sociale, Kikula, sociologie, précarité, développement communautaire.

ABSTRACT IN ENGLISH

This thesis, entitled “**Family Vulnerability and Social Actions of Revival Churches in the Commune of Kikula**”, adopts a sociological approach to analyze the mechanisms of family precariousness in an urban Congolese context, and to assess the role of revival churches as social actors. Using a qualitative methodology based on field surveys, interviews, and observations, the study reveals that families in Kikula face multidimensional vulnerability: economic, nutritional, health-related, educational, and psychosocial. Revival churches, although religious institutions, act as community-based structures by providing material aid, moral support, microcredit, and educational assistance.

Findings show that these interventions have a real but limited impact due to a lack of professionalization, financial resources, and coordination with other social actors. The thesis offers recommendations to improve the effectiveness of religious interventions, including the structuring of social committees, training of religious leaders, and the creation of inter-institutional partnerships. This work contributes to a better understanding of the link between spirituality, solidarity, and local development, and opens up perspectives for more inclusive and sustainable social action.

Keywords: vulnerability, families, revival churches, social action, Kikula, sociology, precariousness, community development.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Profil socio-économique des ménages enquêtés	p. 62
Tableau 2 : Accès aux services essentiels	p. 63
Tableau 3 : Vulnérabilité alimentaire des familles	p. 64
Tableau 4 : Vulnérabilité sanitaire et éducative	p. 65
Tableau 5 : Vulnérabilité psychosociale	p. 65
Tableau 6 : Vulnérabilité économique	p. 66
Tableau 7 : Implantation des Églises de réveil à Kikula	p. 67
Tableau 8 : Typologie des actions sociales menées par les Églises	p. 67
Tableau 9 : Sources de financement des actions sociales	p. 68
Tableau 10 : Méthodes de sélection des bénéficiaires	p. 68
Tableau 11 : Impacts perçus des actions sociales sur les familles aidées	p. 69
Tableau 12 : Forces et faiblesses des actions sociales des Églises	p. 70
Tableau 13 : Écart entre les besoins des familles et les réponses des Églises	p. 71
Tableau 14 : Leviers de transformation sociale pour les familles vulnérables	p. 72
Tableau 15 : Synthèse des données sociales de la commune de Kikula	p. 77

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigle / Abréviation	Signification
RDC	République Démocratique du Congo
UNILI	Université de Likasi
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONGD	Organisation Non Gouvernementale de Développement
ETD	Entité Territoriale Décentralisée
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
OIT	Organisation Internationale du Travail
GIEC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
HRW	Human Rights Watch
INS	Institut National de la Statistique
REGIDESO	Régie de distribution d'eau en République Démocratique du Congo
C.E.C	Centre Extra Coutumier
CV	Concession Villageoise
USD	United States Dollar (dollar américain)

INTRODUCTION GENERALE

1. Objet d'étude et sa pertinence

Depuis des décennies, les familles en République démocratique du Congo, traversent une crise de précarité, parfois expliquée par les effets de la modernité et le dynamisme économique. Avec l'émergence de la nouvelle société basée principalement sur le capitalisme, les familles ont toujours fait preuve de résilience face à l'adversité. Malgré cette résilience, les familles demeurent confrontées à des vulnérabilités socio-économiques majeures. Plusieurs organisations, politique, religieuses et caritatives, ont toujours œuvré de manière concertée afin de diminuer les effets de la vulnérabilité que fait face plusieurs familles, Cela se traduit par des actions concrètes de charité, d'aide sociale, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, et à tous ceux qui sont dans le besoin.

Par ailleurs, la vulnérabilité ne se limite pas aux domaines de l'emploi et du travail, mais il désigne d'une manière large des problèmes socio-économiques cumulés qui pèsent sur toutes les dimensions de la vie quotidienne : niveau de vie globalement insuffisant, instabilité sociale, limitations et restrictions pour s'alimenter, se loger et se soigner. Un des principaux risques associés à la vulnérabilité des familles concerne la dégradation du niveau de vie et la paupérisation des individus et des groupes concernés : c'est-à-dire qu'ils seront encore plus vulnérable qu'ils ne le sont. Pour ce fait des organisations communautaire comme l'église, qui as pour mission, le service et l'amour du prochain (diaconie) : suivant l'exemple de jésus, l'église est appelée à servir les besoins des autres, en particulier les plus vulnérables. Face à cette doctrine fondatrice de l'église, elle est assujetti à réagir dans un sens commun avec la communauté pour parvenir à atténuer et diminuer les vulnérabilités des familles via des actions sociales.¹

En effet, parler de vulnérabilité des familles et les actions sociales des organisations religieuses, plus précisément les actions sociales posées par les églises de réveil, c'est de chercher leurs corrélation et d'analyser leurs impact sur la vie sociale et la situation socio-économique des familles vulnérable. La vulnérabilité employé dans cette recherche est apparente à la socio-économique, depuis quelques décennies la vulnérabilité des familles a pris de l'ampleur dans notre société. La ville de Likasi, située dans la province du haut-Katanga en République démocratique du Congo, est confrontée à des défis socio-économiques complexes qui affectent profondément la vie des familles.

Gustavo, G, *Théologie de la libération* : Perspectives Maison d'édition : Lumen Vitae, Bruxelles, 1974, p. 21-21

Parmi ces défis, la vulnérabilité des familles est caractérisée par la précarité économique, l'insécurité alimentaire, les problèmes de santé et les difficultés d'accès aux services de base, qui sont particulièrement préoccupante. Dans ce contexte difficile, les églises de réveil jouent un rôle de plus en plus important en fournissant une assistance sociale et un soutien aux familles vulnérables.

La commune de kikula, l'une des communes de Likasi, est un microcosme de ces défis, elle est marquée par une forte concentration de populations vulnérables, confrontées à des difficultés quotidiennes pour subvenir à leurs besoins essentiels, face à cette situation, les églises de réveil de Kikula se sont mobilisées pour apporter une aide concrète aux familles en difficulté, en mettant en œuvre des actions sociales diversifiées.

Ce projet d'étude intitulé *vulnérabilité des familles et actions sociales des églises de réveil dans la commune de kikula*, explore en profondeur la vulnérabilité des familles et analyse les actions sociales entreprise par les églises de réveil.² Pour y faire face. Il s'agira de comprendre les mécanismes de la vulnérabilité, d'identifier les besoins spécifiques des familles et d'évaluer l'impact des actions sociales des églises de réveil sur l'amélioration des conditions de vie de populations vulnérable.³

2. INTERET ET CHOIX DU SUJET

A. INTERET DU SUJET

Ce sujet nous permet d'approfondir la compréhension des dynamiques socio-économiques dans la commune de kikula ainsi que de construire les expériences de terrain sur les liens entre les dynamique sociaux-économique et la religion. Il permettra de mieux comprendre les réalités de la vulnérabilité des familles à Kikula et d'identifier les besoins prioritaires des populations vulnérables. Cette connaissance approfondie pourra servir de base pour l'élaboration de politiques et de programmes sociaux plus efficaces et adaptés aux réalités locales.

Il mettra en lumière le rôle crucial des églises de réveil dans l'assistance sociale aux populations vulnérables. Il permettra d'analyser les motivations, les stratégies et les impacts des actions sociales entreprises par ces institutions religieuses, et de mieux comprendre leur contribution au développement social de la commune de Kikula.

Castel, R. *Les Métamorphoses de la question sociale* : Une chronique du salariat. Paris : Edition Fayard, 1995.p25.
Paugam, S. *L'Exclusion : L'état des savoirs*. Paris : La Découverte, 1996. P67.

B. CHOIX DU SUJET :

Les motivations derrière cette question de vulnérabilité des familles, se justifient par la complexité entre la vulnérabilité familiale et les engagements sociaux religieux.

Notre choix se résume sur la quête de vérité à propos des raisons profondes qui préoccupent les familles vulnérables, la dépendance des aides sociales pour ces familles au lieu d'atténuer et de réduire la vulnérabilité, mais rend encore les familles de plus en plus vulnérables.

C. INTERET SCIENTIFIQUE

L'apport scientifique de ce travail s'inscrit dans une démarche sociologique visant à analyser les mécanismes de production et de reproduction de la vulnérabilité sociale dans un contexte africain, en particulier au sein des communautés urbaines et périurbaines. À travers une approche qualitative fondée sur l'observation, les entretiens et l'analyse des discours, cette recherche cherche à comprendre comment les individus vivent, interprètent et négocient leur condition sociale dans un environnement marqué par l'instabilité économique, les inégalités structurelles et la faiblesse des dispositifs de protection.

L'apport scientifique de ce sujet se manifeste par :

- Une contribution empirique à la sociologie de l'exclusion et de la pauvreté, en documentant les trajectoires de vie des personnes vulnérables dans un cadre local.
- Une mise en lumière des logiques d'adaptation, de résistance et de solidarité développées par les acteurs sociaux face à la précarité.
- Une analyse des interactions entre les institutions (État, Églises, ONG) et les populations marginalisées, en interrogeant les effets sociaux des politiques d'assistance et des pratiques religieuses.
- Une réflexion théorique sur les concepts de capital social, de reconnaissance, et de justice sociale, à partir d'un terrain africain souvent sous-représenté dans les études sociologiques internationales.

D. INTERET SOCIAL

L'intérêt social de ce travail est indéniable. Dans un contexte où les inégalités se creusent et où les dispositifs de protection sociale sont souvent défectueux, il devient urgent de comprendre les réalités vécues par les personnes en situation de vulnérabilité. Cette recherche vise à :

- Rendre visibles les expériences et les voix des personnes marginalisées, souvent absentes des débats publics.

- Interpeller les acteurs institutionnels sur les limites⁴ des politiques sociales actuelles et sur la nécessité de repenser les formes d'intervention.
- Encourager une approche plus humaine et plus inclusive de la prise en charge sociale, fondée sur le respect, la dignité et la participation des bénéficiaires.
- Nourrir les réflexions locales sur la justice sociale, la solidarité communautaire et le rôle des structures religieuses dans la cohésion sociale.

En ce sens, cette étude sociologique se veut un outil de transformation sociale, en mettant la recherche au service des populations concernées.

3. ETAT DE LA QUESTION

La vulnérabilité des familles est un sujet complexe qui a été abordé par de nombreux auteurs, en abordant ce sujet nous n'avons pas la prétention d'être le premier à mener une étude portant sur la vulnérabilité des familles et les actions sociales des églises de réveil dans la commune de kikula. Bon nombre de chercheurs ont exploré ce phénomène sous divers angles théoriques et méthodologiques. Néanmoins, nous allons contourner leurs idées, en développant d'autres concepts et théories explicatives relatives à la vulnérabilité des familles et les actions sociales des églises de réveil.

Pour leur part Marie-Ève Clément et Paola Milani, soulignent que cette vulnérabilité est un phénomène social complexe résultant de dynamiques écologiques et insistent sur la nécessité de considérer les besoins et la participation des familles dans les interventions. Leurs recherches mettent en avant l'importance de comprendre les réalités des enfants, des parents et des services pour adapter au mieux les actions de soutien.⁵

Quant à Michel Boutanquoi et Carl Lacharité eux suggèrent et considèrent la vulnérabilité des familles non seulement comme une fragilité, mais aussi comme un point de départ pour repenser les liens sociaux et la participation des familles dans les dispositifs de soutien. Ils mettent en lumière la nécessité de considérer les capacités des familles au-delà de leurs difficultés.⁶

Selon Robert Castel analyse la vulnérabilité comme une zone intermédiaire entre l'intégration et la désaffiliation, caractérisée par la précarité du travail et la fragilité des liens sociaux et familiaux. Pour lui, cette vulnérabilité est un produit des mutations du capitalisme et de l'affaiblissement des protections collectives.⁷

⁴Marie-Ève, C et Milani, P. *La vulnérabilité psychosociale des familles*. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2017, p 15.

Boutanquoi, M et Lacharité, C. *Enfants et familles vulnérables en protection de l'enfance*. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2011, p.21.

Pour Paul Gifford et Ogbu Kalu enrichit en soulignent que les églises de réveil en Afrique sont des acteurs sociaux importants, comblant souvent les lacunes des services étatiques par des initiatives d'aide matérielle, d'éducation et de santé, tout en promouvant des valeurs morales et un développement communautaire. Ces actions sont intrinsèquement liées à leur théologie et à leur désir de manifester concrètement leur foi dans la société. ⁸

Selon le père de la sociologie moderne Emil Durkheim il considère la religion comme un phénomène social fondamental renforçant la cohésion et la morale collective à travers des croyances et des pratiques partagées. En appliquant sa pensée, on pourrait suggérer que les actions sociales des églises de réveil en Afrique contribueraient, selon une perspective durkheimienne, à créer des liens social et à offrir un cadre moral aux familles vulnérables, remplissant ainsi une fonction d'intégration sociale. ⁹

De notre point de vue, la situation de vulnérabilité des familles, est une urgence préoccupante. Si les Églises de réveil se positionnent en tant qu'acteurs de proximité pour apporter une aide aux plus démunis, leur approche peut générer une dépendance accrue. En effet, l'aide matérielle qu'elles fournissent est souvent ponctuelle et ne répond pas aux besoins réguliers et durables des familles. Cette dépendance institutionnelle renforce leur autorité et peut, dans certains cas, s'inscrire en contradiction avec leur mission première, qui devrait viser l'autonomie des familles. Une organisation plus structurée et une professionnalisation des intervenants permettraient de mieux répondre aux besoins des familles, de les aider à sortir de la vulnérabilité de manière durable et ainsi, permettre aux Églises de réveil de se recentrer sur leur mission d'accompagnement spirituel et social sans créer de dépendance

4. PROBLÉMATIQUE

La notion de problématique désigne un ensemble organisé de questions qu'un chercheur se pose dans le cadre d'une étude scientifique. Selon Émile Durkheim, la problématique émerge d'un fait social anormal ou pathologique qui perturbe la cohésion et l'intégration de la société. Il s'agit d'identifier une déviance par rapport à la norme sociale et d'en rechercher les causes structurelles. Pour Max Weber, la problématique se construit autour de la compréhension du sens subjectif que les individus donnent à leurs actions sociales. Il s'agit d'interpréter les motivations, les valeurs et les significations qui orientent les comportements sociaux pour en saisir la logique e

Kalu, Ogbu U. *African Pentecostalism: An Introduction To A Global Phenomenon*. Oxford/New York : Oxford University Press, 2008, P.8.
 Castel, R. *Les Métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat*. Paris : Fayard, 1995, p.36.
 OZOBA Lydia, *Fondation Jacques Kyabula Katwe et développement social à Shituru*, mémoire de licence en sociologie (unili) 2023-2024

t les conséquences.¹⁰

La vulnérabilité des familles est devenue une réalité préoccupante dans de nombreuses communautés urbaines et périurbaines de la République Démocratique du Congo. Elle se manifeste par une série d'indicateurs observables qui traduisent la fragilisation des individus face aux risques sociaux, économiques et relationnels. Ces indicateurs, relevés à travers notre travail de terrain, permettent de dresser un portrait nuancé de la précarité vécue au quotidien.

Parmi les principaux indicateurs de la vulnérabilité sociale, on peut citer :

- L'instabilité économique : chômage chronique, revenus informels et irréguliers, absence de sécurité financière.
- La précarité résidentielle : habitat insalubre, surpeuplement, absence d'accès aux services de base (eau, électricité, soins).
- La rupture des liens sociaux : isolement, marginalisation, affaiblissement des réseaux de solidarité familiale ou communautaire.
- La dépendance institutionnelle : recours fréquent à l'aide sociale, aux structures religieuses ou aux ONG, souvent sans perspective d'autonomie.
- La détérioration du bien-être psychologique : sentiment d'inutilité, perte de dignité, stress chronique, désespoir.
- La faible participation citoyenne : exclusion des espaces de décision, méconnaissance des droits, absence de représentation.

Ces indicateurs ne traduisent pas uniquement une pauvreté matérielle, mais révèlent une vulnérabilité multidimensionnelle qui affecte l'identité, les relations et les capacités d'action des individus. Ils mettent en lumière une dynamique d'exclusion alimentée par l'injustice sociale, le désengagement institutionnel et la fragilisation des solidarités traditionnelles.

Dans ce contexte, l'absence ou la faiblesse des services publics et des politiques sociales de l'État pousse les Églises de réveil à intervenir en tant qu'acteurs de proximité. En l'absence d'un système étatique efficace de protection sociale, ces institutions religieuses deviennent des relais communautaires, apportant des réponses concrètes aux besoins urgents des familles. Leur engagement, bien que motivé par la foi, s'inscrit dans une logique de substitution face aux défaillances de l'État. Elles offrent des aides matérielles, un soutien moral, des orientations sanitaires et parfois même des microcrédits, devenant ainsi des piliers informels du tissu social local. Toutefois, cette prise en charge religieuse soulève des interrogations sur sa capacité à répondre durablement

¹⁰ Durkheim, É. *Les Formes Élémentaires De La Vie Religieuse : Le Système Totémique En Australie*. Paris : Presses Universitaires De France, 1912, P32.

t aux causes profondes de la vulnérabilité.

Ceci étant, nous soumettons notre double préoccupation centrale de recherche comme suit :

- Quelles sont les causes structurelles et institutionnelles à l'origine de la vulnérabilité des familles, et dans quelle mesure l'absence de l'État explique l'intervention croissante des Églises de réveil ?
- Est-ce que les actions sociales des Églises de réveil parviennent à réduire et atténuer la vulnérabilité des familles dans la commune de Kikula ?

4.1 HYPOTHÈSES

En sociologie, une hypothèse est une proposition provisoire qui anticipe une relation entre deux ou plusieurs phénomènes sociaux. Elle sert de guide pour la recherche, permettant de tester des théories et d'explorer des relations causales ou des corrélations. Selon Pierre Bourdieu, une hypothèse s'intéresse souvent aux liens entre les différentes formes de capital (économique, social, culturel, symbolique) et les pratiques sociales, en révélant les mécanismes de reproduction des inégalités et les logiques des champs sociaux. Pour Shabanza Kazadi Colin, l'hypothèse est une proposition qui anticipe une relation entre deux termes, laquelle peut être confirmée ou infirmée après vérification empirique.¹¹

Afin de répondre à la problématique posée, nous formulons deux hypothèses principales :

Il semblerait que la vulnérabilité des familles dans la commune de Kikula est principalement causée par des facteurs structurels tels que l'insécurité alimentaire, la précarité économique, l'accès limité aux soins de santé, le faible niveau d'instruction, l'isolement social et l'insécurité résidentielle, aggravés par le désengagement de l'État dans la mise en œuvre de politiques sociales efficaces. En l'absence d'un système public de protection sociale fonctionnel, les Églises de réveil sont appelées à jouer un rôle de substitution. Leur mobilisation sociale s'explique en partie par le vide laissé par les institutions étatiques, ce qui les pousse à intervenir là où les services publics sont absents ou défectueux. Cette dynamique révèle une tension entre les besoins croissants des familles et les capacités limitées des structures religieuses à y répondre de manière durable.

Cependant les actions sociales des Églises de réveil réduisent partiellement la vulnérabilité des familles à Kikula par l'aide matérielle, le soutien psychosocial et spirituel, les initiatives éducatives et la promotion de la solidarité communautaire. Ces interventions contribuent à atténuer certains effets de la pauvreté, notamment par la distribution de vivres, l'appui à la scolarisation

¹¹ Gifford, P. *African Christianity: Its Public Role*. Bloomington : Indiana University Press, 1998, P.54.

on, l'organisation de groupes de soutien et la médiation sociale. Toutefois, leur impact reste limité par des contraintes structurelles telles que le manque de ressources financières, l'absence de professionnalisation et les divisions internes, qui entravent une réponse durable et systémique à la vulnérabilité des ménages.

5. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

5.1 METHODE

La méthode désigne une démarche rationnelle et ordonnée de l'esprit visant à atteindre la connaissance ou à démontrer une vérité. En sciences sociales, elle constitue l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à comprendre, expliquer et vérifier les phénomènes qu'elle étudie. Dans le cadre de ce travail, la méthode adoptée repose sur une approche sociologique appliquée au terrain, combinant observation, enquête et analyse théorique.

5.2 CADRE THEORIQUE LE FONCTIONNALISME.

Ce mémoire s'inscrit dans le paradigme fonctionnaliste, une approche qui considère la société comme un système composé d'institutions interdépendantes, chacune remplissant des fonctions spécifiques qui contribuent à la cohésion et à la stabilité sociale.

A. LE FONCTIONNALISME SELON BRONISLAW MALINOWSKI

L'anthropologue Bronislaw Malinowski parle du fonctionnalisme absolu, pour lui chaque institution est perçue comme indispensable et universellement fonctionnelle. Cette vision suppose que toute pratique sociale ait nécessairement une fonction positive, ce qui peut conduire à une lecture trop rigide et idéalisée de la société.

B. LE FONCTIONNALISME SELON ROBERT K. MERTON

Le sociologue américain Robert K. Merton prolonge cette réflexion en introduisant le fonctionnalisme relativisé. Pour lui les fonctions d'une institution dépendent du contexte culturel et historique. Elles peuvent varier, être ambivalentes ou même produire des effets contradictoires. Cette approche reconnaît les dysfonctionnements, les adaptations et les limites des institutions une distinction entre :

Fonctions manifestes, effets intentionnels et explicitement reconnus d'une institution ou d'une action sociale et les fonctions latentes, effets non intentionnels ou non reconnus, qui peuvent néanmoins avoir une influence significative sur le système social. Merton adopte une posture fonctionnaliste relativisée, en reconnaissant que les institutions peuvent avoir des effets multiples, parfois ambigus, et que leur rôle dépend du contexte dans lequel elles évoluent.

¹² Weber, M. *Économie et Société : Esquisse d'une sociologie compréhensive*. Paris : Pocket, 1971, p.32

Dans le cadre de cette étude, nous adoptons résolument une posture fonctionnaliste relativisée, à la croisée des perspectives de Malinowski et Merton. Cette position permet :

- D'analyser les Églises de réveil non seulement comme des institutions religieuses, mais aussi comme des acteurs sociaux aux fonctions multiples et parfois inattendues ;
- De reconnaître que leurs actions peuvent varier selon les quartiers, les familles, et les contextes socio-économiques ;
- D'intégrer les dysfonctionnements, les résistances, et les adaptations dans l'analyse, sans idéaliser leur rôle.

Dans le contexte de la commune de Kikula, les Églises de réveil remplissent des fonctions manifestes telles que :

- La prédication et l'enseignement religieux ;
- L'encadrement spirituel ;
- La célébration du culte.

Mais elles assument également des fonctions latentes, notamment :

- L'assistance matérielle aux familles vulnérables ;
- Le soutien moral et psychologique ;
- La médiation sociale et communautaire.

Ce cadre théorique permet d'analyser les Églises de réveil comme des institutions hybrides, à la fois spirituelles et sociales, qui contribuent à la résilience des familles dans un environnement marqué par la précarité.

5.3 TECHNIQUE D'ÉCHANTILLONNAGE PAR STRATES

Afin d'assurer une représentativité des données collectées, l'étude a adopté une méthode d'échantillonnage par strates. Cette technique consiste à diviser la population cible en sous-groupes homogènes (strates) selon des critères pertinents, puis à sélectionner des unités dans chaque strate de manière proportionnelle.

a. Critères de stratification des familles

L'échantillon est composé de 46 familles, réparties selon les critères suivants :

- Niveau d'instruction du chef de ménage : aucun, primaire, secondaire, supérieur ;
- Taille du ménage : petite (1–3 personnes), moyenne (4–6), grande (7 et plus) ;
- Source principale de revenu : salariat, commerce informel, agriculture, aide extérieure.
- Quartier de résidence : dix quartiers de la commune de Kikula, correspondant aux zones d'implantation des Églises enquêtées.

¹³ R.K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968.

Cette stratification permet d'obtenir une vision transversale des vulnérabilités familiales, en tenant compte des disparités socio-économiques et territoriales.

b. Critères de sélection des Églises

L'étude a porté sur dix Églises de réveil, chacune implantée dans un quartier distinct de la commune de Kikula. Les critères de sélection étaient les suivants :

- Implantation géographique : une Église par quartier, pour couvrir l'ensemble du territoire communal.
- Ancienneté : au moins cinq années d'existence ;
- Nombre de fidèles : minimum de 200 membres actifs.
- Activités sociales déclarées : aide alimentaire, appui scolaire, accompagnement sanitaire, microcrédit, etc.
- Accessibilité : disponibilité des responsables pour participer à l'enquête.

Ce choix méthodologique permet une analyse territoriale fine, en comparant les actions sociales des Églises selon les réalités propres à chaque quartier.

5.4 TECHNIQUES DE COLLECTE DES DONNEES

La collecte des données s'est appuyée sur une triangulation méthodologique, combinant plusieurs techniques complémentaires :

- Questionnaires semi-structurés : administrés aux familles pour recueillir des informations sur les conditions de vie, la vulnérabilité et les interactions avec les Églises ;
- Entretiens approfondis : réalisés avec les responsables des dix Églises de réveil, afin de comprendre leurs motivations, leurs actions sociales et leurs stratégies d'intervention ;
- Observation directe : participation à des cultes et à des activités sociales pour observer les dynamiques communautaires et les pratiques d'entraide ;
- Webographie : consultation de sources en ligne et d'outils numériques pour enrichir la documentation théorique et contextuelle.

5.5 LIMITES METHODOLOGIQUES

Malgré la rigueur du dispositif, certaines limites doivent être soulignées :

- La taille de l'échantillon reste modeste, ce qui limite la généralisation des résultats à l'ensemble de la commune.
- Certaines familles ont exprimé des réticences à partager des informations sensibles (revenus, santé, conflits familiaux).

- Les données relatives aux Églises reposent en partie sur des déclarations non vérifiables, en l'absence de documents officiels ou de registres formels.

6. DELIMITATION DU SUJET

C'est travail de recherche, pour garantir sa faisabilité et sa rigueur, s'articule autour de trois délimitations à savoir :

- Temporel
- Spatiale
- Typologique

6.1 DELIMITATION TEMPORELLE

La période étudiée s'étend de 2019 à 2025, c'est choix n'est pas arbitraire car elle est marquée par différents crise post-covid19, des événements socio-économique récente et les tentions politiques en république démocratique du Congo.

Tandis que l'année 2025 recouvre l'année en cours de laquelle nous présentons ce rapport de recherche.

6.2 DELIMITATION SPATIALE

C'est travail se concentre géographiquement sur la commune de kikula. Ceci permet de délimité les champs d'investigation et de garantir une analyse approfondie d'un contexte précis de cette commune, caractérisé par une forte croissance démographique, une forte urbanisation influencent la vulnérabilité.

6.3 DELIMITATION TYPOLOGIQUE

Ce travail s'inscrit dans le champ de la sociologie de la religion et l'économie sociale.

6.4 STRUCTURE DU TRAVAIL

Hors mis l'introduction et la conclusion générale c'est travail est subdivisé en trois chapitre essentiel:

Premier chapitre :

Ce chapitre palerai sur les généralités, une étape au cours de laquelle nous définirons les concepts de base, connexe et les cadres théoriques.

Deuxieme chapitre

Ce chapitre presenterai la commune de kikula,, qui sera présenté sous plusieurs dimension, historique, géographique, socio-économique, socio-politique et administrative et enfin une perspective d'avenir sur la commune.

¹⁵ J. Boumaza, *Méthodes et outils de la recherche en sciences sociales*, Paris : Armand Colin, 2015, p. 112.

Troisieme chapitre

Ce chapitre vas apporté et donné le resultat de la recherche sur *vulnérabilité des familles et actions sociales des églises de réveil dans la commune de kikula.*

¹⁶ Gemini, *conversation avec l'auteur*, 12 mai 2025
webographie. Wikipédia, *dernière modification* commune de kikula .le 5 mai 2025, consulté le 15juillet 2025,
<https://fr.wikipedia.org/wiki/webographie>.

CHAPITRE I LES CONCEPTS DE BASE, CONNEXE ET CADRES THEORIQUES

Ce premier chapitre pose les fondations conceptuelles et théoriques de notre étude sur la vulnérabilité des familles et les actions sociales des églises de réveil dans la commune de Kikula. Il s'agit de clarifier les notions clés mobilisées dans notre travail, afin de garantir une compréhension rigoureuse et partagée des phénomènes étudiés. Nous commencerons par définir les concepts fondamentaux tels que la vulnérabilité, la famille, l'église et l'action sociale, en les situant dans leur contexte sociologique. Ensuite, nous explorerons les cadres théoriques qui éclairent notre problématique, en mobilisant les apports de penseurs comme Émile Durkheim, Max Weber, Pierre Bourdieu, Robert Castel et Loïc Wacquant.

Ce chapitre vise à articuler les dimensions conceptuelles et théoriques de notre sujet, en montrant comment la vulnérabilité familiale peut être analysée à travers des grilles de lecture sociologiques, et comment les églises de réveil peuvent être envisagées comme des institutions sociales porteuses de sens et d'action. La complexité des phénomènes sociaux amène les sciences sociales en général et la sociologie en particulier à utiliser un nombre considérable de concepts que P. Rongere¹ définit comme une représentation mentale, générale et arbitraire des objets étudiés. À force d'être utilisés, la plupart des concepts deviennent flous et ambigus. Aussi leur définition devient-elle impérative lorsqu'on s'engage dans une recherche car, comme le note R.K MERTON, une recherche consciente de ses besoins ne peut passer outre à la nécessité de clarifier ses concepts. Car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définis avec une clarté suffisante pour lui permettre de progresser.

SECTION 1. LES CONCEPTS FONDAMENTAUX

1.1 LA VULNERABILITE

La vulnérabilité est un concept complexe et multifacette qui se réfère à l'état d'être exposé ou susceptible d'être blessé, affecté ou endommagé. La vulnérabilité est appréhendée comme un état de fragilité et de susceptibilité accrue aux chocs, aux stress et aux difficultés de la vie quotidienne. Elle ne se limite pas à une simple absence de ressources matérielles, mais englobe une complexité de facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels qui interagissent pour rendre certains individus ou groupes plus exposés et moins capables de faire face aux aléas.¹⁷

La vulnérabilité est rarement un état statique ou uniforme. Elle est contextuelle¹, se manifestant différemment selon les lieux, les époques et les groupes sociaux. Ce qui rend une famille vulnérable à Kikula peut différer significativement des facteurs de vulnérabilité observés

¹⁷ Wikipédia, dernière modification, consulté le 12 juillet 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/vulnerabilite>.

dans d'autres contextes urbains ou ruraux. De plus, elle est dynamique², évoluant au cours du temps en fonction des trajectoires individuelles et des changements sociaux plus larges. Un événement ponctuel (perte d'emploi, maladie) peut précipiter une famille dans une situation de vulnérabilité, tandis que des politiques sociales ou des réseaux de soutien peuvent atténuer cette vulnérabilité.

1.2 DIMENSIONS DE LA VULNERABILITE

La vulnérabilité ne se limite pas à un seul aspect ; elle se décline en plusieurs dimensions qui interagissent entre elles. Pour une analyse complète, il est crucial d'examiner les dimensions multiples de la vulnérabilité : sociale, économique, environnementale et institutionnelle. Chaque dimension de la vulnérabilité apporte un éclairage différent sur les facteurs qui rendent un individu ou une communauté plus fragile face aux menaces. :

- La dimension économique :

Elle renvoie au manque de ressources financières, à l'insécurité de l'emploi, à la dépendance économique et à l'absence de biens matériels.

Une famille sans revenus stables ou avec des revenus insuffisants pour couvrir ses besoins essentiels est intrinsèquement plus vulnérable³.

- La dimension sociale :¹⁸

Elle concerne la faiblesse des réseaux sociaux, l'isolement, le manque de soutien familial ou communautaire, et l'exclusion sociale. Un capital social limité peut rendre les individus moins aptes à mobiliser des ressources en cas de besoin⁴.

- La dimension politique et institutionnelle :

Elle se rapporte à l'absence de droits, à la discrimination, au manque d'accès aux services publics (santé, éducation, justice) et à la marginalisation politique.

Des politiques inéquitables ou une gouvernance défailante peuvent exacerber la vulnérabilité de certains groupes⁵.

- La dimension culturelle :

Elle intègre les normes, les valeurs et les pratiques culturelles qui peuvent soit renforcer la résilience, soit accroître la vulnérabilité.

Par exemple, des systèmes de parenté étendus peuvent offrir un soutien important, tandis que des normes de genre inégalitaires peuvent rendre les femmes plus vulnérables à la violence et à la pauvreté⁶.

- La dimension environnementale :

¹⁸ Wikipédia, dernière modification, consulté le 15 juin 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/vulnerabilite>.

Dans des contextes comme Likasi, les facteurs environnementaux (pollution, accès à l'eau potable, catastrophes naturelles) peuvent également jouer un rôle crucial dans la vulnérabilité des familles⁷.¹⁹ En étudiant la vulnérabilité des familles à Kikula, il est donc essentiel d'adopter une approche multidimensionnelle qui tient compte de l'interaction complexe de ces différents facteurs. Comprendre comment ces dimensions se combinent et se renforcent mutuellement permettra d'analyser plus finement les défis auxquels sont confrontées les familles et d'évaluer la pertinence des actions sociales entreprises par les églises de réveil.

Selon Robert Castel : la vulnérabilité se situe dans une zone intermédiaire entre l'intégration et la désaffiliation⁸. Les individus et les familles vulnérables sont caractérisés par une fragilisation du lien social (notamment l'emploi et les relations sociales) sans pour autant être complètement exclus ou désaffiliés. Cette situation les rend plus susceptibles de basculer dans la désaffiliation face aux aléas de la vie. L'analyse de Castel met en lumière l'importance des structures sociales et des politiques publiques dans la prévention de la vulnérabilité et le soutien aux populations qui y sont confrontées.

Pour Pierre Bourdieu : avec sa théorie des capitaux, offre une autre perspective éclairante. La vulnérabilité peut être comprise comme un déficit cumulatif de différentes formes de capital⁹:

- Capital économique : Insuffisance de revenus, manque de patrimoine.
- Capital social : Faiblesse des réseaux de relations utiles, isolement social.
- Capital culturel :
Manque de diplômes, de compétences valorisées, de maîtrise des codes sociaux.
- Capital symbolique :

Dévalorisation sociale, stigmatisation. Selon Bourdieu, les individus et les familles qui cumulent ces déficits de capital sont plus vulnérables car ils disposent de moins de ressources pour faire face aux difficultés et pour se maintenir dans des positions sociales stables.

Le travail de Loïc Wacquant : Il montre comment les processus de ségrégation spatiale et de relégation socio-économique créent des zones de forte concentration de vulnérabilité¹⁰. Dans ces contextes, les habitants sont confrontés à un ensemble de désavantages cumulatifs (chômage, violence, manque d'accès aux services publics de qualité) qui les rendent particulièrement vulnérables aux chocs et aux crises. Bien que notre étude se concentre sur une

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. At Risk: Natural Hazards, *People's Vulnerability and Disasters* (2nd ed.). London/New York : Routledge, 2004, p.54

Bourdieu, P. *Le capital social. Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 31, n°1, 1980, pp. 2-3.

Castel, R. *Les Métamorphoses de la question sociale: Une chronique du salariat*. Paris : Fayard, 1995, pp. 137-167.

commune spécifique, les dynamiques de marginalisation urbaine peuvent être pertinentes pour comprendre certains aspects de la vulnérabilité à Kikula.²⁰

En combinant ces perspectives sociologiques, on peut analyser la vulnérabilité des familles à Kikula comme une situation de fragilisation des liens sociaux (Castel), un déficit de différentes formes de capital (Bourdieu), potentiellement exacerbée par des dynamiques de marginalisation urbaine (Wacquant). Les actions sociales des églises de réveil pourraient alors être analysées sous l'angle de leur capacité à renforcer le capital social des familles, à atténuer les effets de la précarité économique et sociale, et potentiellement à agir comme des mécanismes de soutien face aux processus de désaffiliation.²¹

1.3 LA FAMILLE

La famille est une institution fondamentale qui a évolué au fil du temps et selon les cultures. Etymologiquement le mot famille vient du latin *familial* qui signifie les gens de la même maison, maisonnée, domesticité, race, ligné, dérivée, lignée, dérivée de famille, serviteur, esclave. Les sociologues pensent que, la famille constitue une unité sociale à la fois intégrative et interactive de l'invention et de la formation de la jeunesse, qui finalement fonctionne comme rapport social.²²

Salon les sociologues Emile DURKHEIM et Talcott Parsons ils affirment que le modèle familial dit nucléaire c'est-à-dire celui du couple vivant avec ses enfants, correspondrait parfaitement aux sociétés modernes, urbanisées et industrialisées et en constituait même un des principaux facteurs d'intégration.¹⁵ Aujourd'hui ce modèle a volé en éclats. Il n'existe plus de modèle unique de la famille. La famille peut être monoparentale ou recomposée, constituée d'un couple mixte marié ou non marié ou encore homosexuel, de demi-frères et demi-sœurs de plusieurs lits, d'enfants adoptés ou fabriqués, dont la parenté biologique ne coïncide plus avec la parenté domestique. Même si toutes ces transformations sont intégrées par les individus et même accompagnés les Etats providences, la famille dite traditionnelle reste la norme statistiquement parlant.

De toutes les façons, c'est dans la famille que l'enfant construit sa personnalité, c'est de la famille qu'il reçoit le nom qui lui donne une identité dans la société, le nom qui lui ouvre

²⁰ Bourdieu, P. The forms of capital. In *Handbook of theory and research for the sociology of education*, edited by J. G. Richardson, 241-258. New York : Greenwood Press, 1986, p. 326.

Watts, M. J. & Bohle, H. G. The space of vulnerability: *The causal structure of hunger and famine*. Progress in Human Geography, vol. 17, n°1, 1993, pp. 43-67.

Castel, R. *Les Métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat*. Paris : Fayard, 1995, p.63. Fraser, N. Rethinking the public sphere. Social Text, vol. 25/26, 1990, pp. 56-80.

²¹

Wacquant, L. *Le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale*. Paris : la découverte, 2007, p.27.

Bourdieu, P. *Les formes de capital*. Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, n° spécial, 1986, pp. 241-258.

certaines routes. Au sens large, la famille est un ensemble des personnes ayant un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption avec quelqu'un. Au sens restreint et administratif, la famille est l'entité constituée par une personne ou un couple, de ses enfants vivants sous un même toit. Par extension, le terme famille est utilisé pour désigner toutes personnes vivantes sous la protection d'un chef. Au sens figuré, une famille est un groupe de personnes de choses ou d'espèces ayant des similitudes ou matières de croyances, d'idées, de passions, de techniques, de caractéristiques, etc.

1.4 .FORMES DE FAMILLE

Définir la famille aujourd'hui, c'est reconnaître la diversité de ses formes et l'importance de son rôle social et affectif. Plus que jamais, le concept de famille s'est élargi pour inclure une multitude de structures, reflétant ainsi les changements sociétaux et culturels. La forme des familles est un concept clé en sociologie de la famille ! Il s'agit de la structure, de la composition et des caractéristiques des unités familiales. Les formes familiales ont considérablement évolué au fil du temps et varient selon les cultures et les contextes socio-économiques.

- **Famille Nucléaire (ou Conjugale) :**

Composée d'un couple (marié ou en union libre) et de leurs enfants (biologiques ou adoptés) vivant sous le même toit ¹⁷. Considérée comme la forme familiale traditionnelle dans de nombreuses sociétés occidentales au 20^{ème} siècle, bien qu'elle soit aujourd'hui moins dominante.

- **Famille Monoparentale :**

Composée d'un seul parent (mère ou père) ou ses enfants vivant sous le même toit ¹⁸. Cette forme familiale est en augmentation dans de nombreux pays en raison des divorces, des séparations, des décès et des choix de ne pas se marier.

- **Famille Reconstituée (ou Beau-famille) :**

Formée par l'union d'un couple dont au moins l'un des partenaires a déjà eu des enfants d'une union précédente ¹⁹. Peut inclure des enfants vivant à temps plein ou partiel au sein du nouveau foyer, ainsi que des beaux-parents et des demi-frères/sœurs.

²⁴Emile DURKHEIM et Talcott Parsons, *modèle familiale*. Cité par SALADIN NGANDU, *Résilience de la famille vulnérable face à l'action sociale de l'ONGD VIPATU à Panda*, mémoire de licence en sociologie (UNILI), 2023-2024.
Weedon, C. *The uses of poststructuralist theory for feminism*. *Feminist Studies*, 14(1), 1988, pp. 33-50.
Adger, W. N. *Vulnerability*. *Global Environmental Change*, 16(3), 2006, pp. 268-281

- **Famille Étendue :**

Comprend, en plus du couple et de leurs enfants, d'autres parents vivant sous le même toit ou dans une proximité géographique étroite (grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc.)²⁰. Cette forme familiale est plus courante dans certaines cultures et peut offrir un soutien social et économique important.

- **Famille Homoparentale :**

Composée d'un couple de personnes de même sexe et de leurs enfants (biologiques, adoptés ou issus d'une procréation médicalement assistée)²¹. La reconnaissance légale et sociale de ces familles est en progression dans de nombreux pays.

- **Famille sans enfant par choix :**

Un couple qui choisit de ne pas avoir d'enfants²². Cette forme familiale est de plus en plus visible et acceptée dans les sociétés contemporaines.

- **Communautés intentionnelles :**

Groupes de personnes non liées par le sang ou le mariage qui choisissent de vivre ensemble et de partager des ressources et des responsabilités parentales.²⁵

- **Familles d'accueil :**

Familles qui prennent temporairement en charge des enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents biologiques.²⁶

Il est crucial d'analyser les formes familiales prédominantes dans la commune de Kikula. La vulnérabilité des familles peut varier considérablement en fonction de leur structure. Par exemple :

- Les familles monoparentales peuvent être plus exposées à la précarité économique en raison d'un seul revenu.
- Les familles étendues peuvent bénéficier d'un réseau de soutien plus large mais peuvent également faire face à des défis de cohabitation et de partage des ressources.

SECTION 2 EGLISE

L'Église, en tant que Corps du Christ, est bien plus qu'une simple institution ou un lieu de culte ; elle est la communauté des fidèles rassemblés par la foi pour témoigner de l'Évangile et servir le monde. Le mot français église trouve son origine dans le grec ancien **ἐκκλησία**

²⁵

Murdock, G. P. *Social Structure*. New York : *Macmillan*, 1949, p.97.

Goode, W. J. *World Revolution and Family Patterns*. New York : Free Press, 1963, p.36.

Wallerstein, J. S. & Kelly, J. B. *Surviving the Breakup: How Children and Parents Cope with Divorce*. New York : Basic Books, 1980, p.21.

(*ekklēsia*), un terme d'une richesse sémantique qui dépasse largement sa compréhension moderne comme simple édifice religieux²³.

Étymologiquement, *ekklēsia* est un composé de deux éléments :

- ἐκ (*ek*), qui signifie hors de ou en dehors de²⁴.
- καλέω (*kaleō*), qui signifie appeler²⁵.

Ainsi, *ekklēsia* désignait littéralement une assemblée de citoyens appelés à se réunir pour délibérer et prendre des décisions concernant les affaires publiques de la cité (polis) dans la Grèce antique²⁶. Il s'agissait donc d'une assemblée politique, un rassemblement civique des citoyens libres ayant le droit de vote. Avec la traduction grecque de l'Ancien Testament (la Septante) au III^e siècle avant J.-C., le terme *ekklēsia* a été utilisé pour traduire l'hébreu קהל (*qahal*), qui désignait l'assemblée du peuple d'Israël convoquée par Dieu, notamment pour des motifs religieux ou militaires²⁷. Cette utilisation a préparé le terrain pour l'adoption du terme par les premiers chrétiens.

Dans le Nouveau Testament, le mot *ekklēsia* prend un sens nouveau et spécifique. Il désigne l'assemblée des croyants en Jésus-Christ, la communauté de ceux qui sont appelés hors du monde pour former le peuple de Dieu²⁸. Ce terme ne se réfère pas initialement à un bâtiment, mais bien à la communauté des personnes qui partagent la même foi et sont unies par le Christ²⁹.²⁷ Au fil du temps, et notamment avec la reconnaissance du christianisme comme religion officielle, le terme église a progressivement évolué pour désigner également le lieu de culte, le bâtiment où se rassemble la communauté chrétienne³⁰. C'est le sens qui est le plus souvent associé au mot église dans le langage courant aujourd'hui.²⁸

En sociologie, l'église est appréhendée comme une institution sociale spécifique au sein du champ religieux. Elle se distingue d'autres formes d'organisation religieuse comme les sectes ou les cultes par plusieurs caractéristiques clés :

- **Institutionnalisation et bureaucratiation :**

L'église possède une structure organisationnelle formalisée, avec des rôles et des statuts définis, des règles et des procédures établies, et souvent une hiérarchie administrative .

Cette bureaucratiation assure une certaine pérennité et une transmission structurée des croyances et des pratiques.

²⁷ Cherlin, A. J. *Marriage, Divorce, Remarriage*. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1992, p.23.

Stacey, J. *Brave New Families: Stories of Domestic Upheaval in Late Twentieth Century America*. New York : Basic Books, 1990, p.39.

Veevers, J. E. Voluntary childlessness: *A review of issues and evidence*. *Journal of Marriage and Family*, 41(1), 1979, pp. 1-26.

²⁸Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. *A Greek-English Lexicon*. Oxford : Clarendon Press, 1940, p.78.

- **Intégration sociale :**

L'église tend à être bien intégrée dans la société environnante et entretient des relations relativement stables avec les autres institutions sociales (État, famille, éducation, etc.) . Elle est souvent considérée comme une force conservatrice, contribuant au maintien de l'ordre social.

- **Universalité ou forte inclusion :**

L'église aspire généralement à une adhésion large et inclusive, s'adressant potentiellement à l'ensemble de la population ou à une part significative de celle-ci ³⁴.

L'appartenance est souvent acquise à la naissance ou par des rites d'initiation largement accessibles.

- **Monopole ou quasi-monopole religieux :**

Historiquement, et parfois encore aujourd'hui dans certains contextes, l'église peut prétendre à un monopole ou à une position dominante sur le marché religieux, exerçant une influence significative sur les croyances et les pratiques religieuses de la société³⁵.

- **Doctrine et éthique établies :**

L'église possède un corps de doctrines, de dogmes et de principes éthiques relativement bien définis et transmis de génération en génération par ses autorités religieuses ³⁶. Selon l'approche sociologique, l'étude de l'église ne se concentre pas sur la vérité ou la validité des croyances religieuses elles-mêmes. Mais plutôt sur son fonctionnement en tant qu'organisation sociale, son rôle dans la société, ses interactions avec d'autres institutions, son influence sur les comportements et les valeurs, et les processus de changement qu'elle traverse ³⁷.

Pour Durkheim, l'église (ou plus largement la religion) est avant tout un système de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, qui unit en une même communauté morale, appelée église, tous ceux qui y adhèrent ³⁸. L'accent est mis sur la fonction sociale de la religion, qui renforce la cohésion du groupe, transmet les valeurs sociales et contribue à la stabilité de la société. L'église est donc un agent d'intégration sociale et de reproduction de l'ordre social. Pour Peter Berger, il voit l'église comme une structure de légitimation qui maintient et transmet un univers symbolique offrant un sens et une cohérence à la réalité ⁴¹. L'église joue un rôle crucial

²⁹ Chantraine, P. *Dictionnaire étymologique de la langue grecque* : Histoire des mots. Paris : Klincksieck, 1968-1980, p.65.

Hansen, M. H. *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology*. Norman, OK : University of Oklahoma Press, 1999, p.87.

Hatch, E. & Redpath, H. A. *A Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the Old Testament*.

³⁰ Oxford : Clarendon Press, 1897, p.57.

Brown, F., Driver, S. R., & Briggs, C. A. *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*. Oxford : Clarendon Press, 1907, p.97.

Thayer, J. H. *A Greek-English Lexicon of the New Testament*. New York : Harper & Brothers, 1886, p.67.

Davies, J. G. *A Dictionary of Liturgy & Worship*. London : SCM Press, 1982, p.54.

dans la construction sociale de la réalité en fournissant un cadre interprétatif pour les expériences individuelles et collectives, y compris les expériences religieuses.

Selon les auteurs Rodney Stark et William Sims Bainbridge : Ils appliquent une perspective économique à l'étude de la religion. Ils considèrent l'église comme une entreprise offrant des biens et des services religieux sur un marché où différentes organisations sont en compétition pour les consommateurs (adhérents) ⁴². Leur approche met l'accent sur les dynamiques de l'offre et de la demande religieuse, la formation de nouveaux mouvements religieux et les cycles de sécularisation et de renouveau. Pour Max Weber : Il s'intéresse davantage à la rationalisation et à la bureaucratisation au sein des organisations religieuses. Il analyse l'église comme un type d'organisation religieuse caractérisé par une structure hiérarchique, des règles formelles et une administration établie ³¹En combinant les découvertes éclair de ces différents auteurs, nous pourrions développer une analyse sociologique riche et nuancée des églises de réveil et de leur rôle dans la vulnérabilité des familles à Kikula.

2.1 FORMES DES EGLISES

les formes d'Église ne se limitent pas à un seul modèle, mais se manifestent à travers une diversité de communautés, de dénominations et de mouvements spirituels, tous unis par la même foi en Jésus-Christ.

De l'Église primitive à l'Église locale d'aujourd'hui, l'institution s'est adaptée à différentes cultures et époques, donnant naissance à de multiples formes d'Église qui enrichissent le christianisme. Qu'il s'agisse d'Églises paroissiales traditionnelles, de communautés de base, d'Églises en ligne ou de mouvements universels, les formes d'Église témoignent de la vitalité de la foi et de sa capacité à prendre de multiples visages. Les églises ne sont pas monolithiques et peuvent prendre différentes formes en fonction de leur structure organisationnelle, de leur relation avec la société et de leur mode de fonctionnement. Voici quelques-unes des formes d'églises :

a. L'Église Universelle (ou Œcuménique) :

Type d'église qui prétend inclure tous les membres d'une société au sein d'une seule organisation religieuse ⁴³.

Souvent étroitement liée à l'État et à l'ordre social dominant, exerçant une influence considérable sur la vie publique et privée. Historiquement, certaines églises nationales en Europe ont tendu vers cette forme.

Berger, P. L. & Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York : Doubleday, 1966, p. 13.
 Weber, M. *Économie et Société : Esquisse d'une sociologie compréhensive*. Paris : Pocket, 1971, p.87.
 Durkheim, É. *Les Formes élémentaires de la vie religieuse : Le système totémique en Australie*. Paris : Presses Universitaires de France, 1912, p. 47-57.

b. L'Église d'État (ou Établie) :

Une forme d'église universelle qui est officiellement reconnue et soutenue par l'État⁴⁴. Peut bénéficier de privilèges légaux et financiers, et exercer une influence significative sur les politiques publiques.

L'Église d'Angleterre ou certaines églises scandinaves sont des exemples historiques ou contemporains.

c. La Dénomination :

Une organisation religieuse bien établie qui accepte la coexistence d'autres groupes religieux et ne prétend pas au monopole⁴⁵.

Se situe entre l'église et la secte, ayant perdu certaines des caractéristiques universalistes de l'église mais étant plus institutionnalisée et moins exclusive que la secte. De nombreuses Églises protestantes aux États-Unis fonctionnent comme des dénominations (Baptistes, Méthodistes, etc.).

d. La Secte

Un groupe religieux plus petit, souvent en tension avec la société environnante, qui met l'accent sur l'adhésion volontaire et une expérience religieuse intense⁴⁶. Peut avoir une structure organisationnelle moins formalisée et des critères d'appartenance stricts. Les sectes peuvent émerger en rupture avec des églises établies ou en dehors du courant religieux dominant.

e. Le Culte :

Un groupe religieux nouveau, souvent centré autour d'un leader charismatique et proposant des croyances et des pratiques nouvelles ou peu conventionnelles⁴⁷. Peut être perçu comme marginal ou déviant par la société et avoir une structure organisationnelle lâche. Les cultes peuvent être de courte durée ou évoluer vers des formes plus établies.³²

SECTION 3 . EGLISE DE REVEIL

L'Église de Réveil est un mouvement chrétien dynamique qui met l'accent sur une expérience personnelle et puissante du Saint-Esprit, souvent accompagnée de manifestations charismatiques telles que la guérison, les prophéties et le parler en langues. Caractérisée par des cultes vibrants, l'Église de Réveil s'inspire de la tradition pentecôtiste et se distingue par une foi qui se veut concrète et transformative, avec un fort accent sur l'impact de Dieu dans la vie quotidienne des fidèles.

³²Wilson, B. R. *Religion in Sociological Perspective*. Oxford/New York : Oxford University Press, 1982, chap. 3, p.3. Niebuhr, H. R. *The Social Sources of Denominationalism*. New York : Henry Holt and Company, 1929, p.54

Loin des structures ecclésiales traditionnelles, l'Église de Réveil est une communauté où l'adoration, la prière intense et l'évangélisation sont au cœur de la vie collective, visant à réveiller la foi et à restaurer la puissance de l'Évangile. Une église de réveil est un type d'église chrétienne qui met l'accent sur l'expérience personnelle et directe de Dieu, souvent à travers le Saint-Esprit, et qui se caractérise par des pratiques cultuelles dynamiques et expressives. Ces églises sont généralement issues des mouvements pentecôtistes et charismatiques qui ont émergé au début du 20e siècle et se sont répandus mondialement ⁵⁰.

Elles sont souvent caractérisées par :

- La croyance en l'opération continue des dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament, tels que la guérison divine, la prophétie, le parler en langues (glossolalie) et les miracles ⁵¹.
- Des cultes vivants et participatifs, avec de la musique contemporaine, des chants, des prières ferventes et des témoignages personnels.
- Un accent sur l'évangélisation et la conversion, avec un désir de partager activement leur foi et d'amener de nouvelles personnes à Christ.
- Une importance accordée à la Bible comme autorité ultime, bien que l'interprétation puisse être influencée par l'expérience spirituelle directe.
- Une structure organisationnelle variable, allant d'églises locales autonomes à des réseaux et des dénominations plus larges.
- Un engagement social parfois marqué, motivé par leur foi et leur désir d'aider les communautés dans le besoin.

Nb : Les églises de réveil, en tant que phénomène mondial avec des expressions locales variées, ne se placent pas toujours facilement dans une seule catégorie des formes d'églises traditionnellement définies par la sociologie. Elles présentent souvent des caractéristiques hybrides, mais on peut les situer principalement entre les catégories de dénomination et, dans certains cas, avec des éléments de secte ou de nouveau mouvement religieux (culte), tout en s'éloignant généralement des formes d'église universelle ou d'église d'État. Éloignement de l'Église Universelle et de l'Église d'État : Les églises de réveil sont rarement liées à l'État de manière formelle et ne prétendent généralement pas inclure l'ensemble de la population sous une seule organisation religieuse.

Elles se développent souvent en dehors des structures religieuses établies et peuvent même être critiques envers elles. Affinités avec la Dénomination : De nombreuses églises de réveil, au fil du temps et de leur institutionnalisation, développent des structures organisationnelles plus stables, acceptent la coexistence d'autres groupes religieux (même s'ils peuvent maintenir des

différences théologiques), et cherchent à toucher une partie significative de la population. Elles peuvent former des réseaux ou des fédérations d'églises, se rapprochant ainsi du modèle de la dénomination ⁴⁸. Éléments de Secte : À leurs débuts ou dans certaines de leurs expressions, les églises de réveil peuvent présenter des caractéristiques sectaires :

- Forte emphase sur la conversion et l'expérience personnelle du salut.
- Un certain niveau de distinction, voire de séparation, du monde ou des pratiques séculières.
- Une communauté soudée avec des attentes comportementales spécifiques pour les membres.
- ³³parfois, un leadership charismatique fort.

Aspects de Nouveau Mouvement Religieux (Culte) : Certaines églises de réveil, en particulier celles qui sont nouvelles ou qui introduisent des doctrines ou des pratiques distinctes et moins traditionnelles, peuvent être considérées comme de nouveaux mouvements religieux. Le terme culte dans ce contexte sociologique n'a pas nécessairement la connotation négative qu'il a dans le langage courant, mais se réfère à la nouveauté et au caractère potentiellement déviant par rapport aux normes religieuses établies.³⁴

3.1. MISSIONS DE L'ÉGLISE

La mission de l'Église est un concept central dans la théologie chrétienne, mais son interprétation et son emphase peuvent varier considérablement selon les dénominations et les traditions. Cependant, on peut dégager des éléments communs et des aspects importants de cette mission :

1. La Grande Mission

- Souvent considérée comme le mandat principal de l'Église, elle consiste à aller dans le monde entier, faire des disciples de toutes les nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer tout ce que Jésus a commandé.
- Elle englobe l'évangélisation (proclamation de l'Évangile), le discipulat (formation spirituelle et enseignement), et l'intégration dans la communauté chrétienne (baptême).

2. L'Amour de Dieu et du Prochain

- Jésus lui-même a résumé la loi en deux commandements principaux : aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même.

³³ Wallis, R. *Sectarianism: Analyses of Religious and Non-Religious Sects*. London/Beverly Hills, CA : SAGE Publications, 1982, p27.

Stark, R. & Bainbridge, W. S. *The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation*. Berkeley, CA : University of California Press, 1985, p. 98

³⁴ Melton, J. G. *Encyclopedia of American Religions* (7th ed.). Farmington Hills, MI : Gale Research, 2003, p. 359.

- Cette mission implique non seulement un amour vertical envers Dieu, mais aussi un amour horizontal qui se traduit par la compassion, le service et la justice envers les autres.

3. L'Œuvre de Réconciliation

- L'Église est appelée à participer à l'œuvre de réconciliation que Dieu a accomplie en Christ, en étant des ambassadeurs de cette réconciliation auprès du monde.
- Cela implique d'annoncer la possibilité d'être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et d'œuvrer à la réconciliation entre les personnes et au sein de la société.

4. Le Service et la Justice Sociale

- S'inspirant du ministère de Jésus, qui a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, guéri les malades, libéré la captive et proclamé une année de grâce du Seigneur, l'Église est souvent appelée à s'engager dans des actions de service social et à plaider pour la justice en faveur des marginalisés et des opprimés.
- Les paraboles du jugement dernier, soulignent l'importance de répondre aux besoins concrets des personnes (faim, soif, nudité, maladie, emprisonnement) comme expression de l'amour de Dieu.³⁵

5. L'Édification de la Communauté des Croyants

- L'Église a pour mission de construire et de fortifier la communauté des croyants, en équipant les saints pour l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ.
- Cela implique l'enseignement, la communion fraternelle, le soutien mutuel et le développement des dons spirituels au sein de l'assemblée.

Nb : Il est important de noter que le terme église de réveil peut avoir une connotation spécifique dans certains contextes locaux. À Likasi, il peut désigner un ensemble particulier d'églises avec des caractéristiques culturelles et théologiques partagées. Les églises de réveil se situent généralement entre les catégories de dénomination (pour les branches plus établies et organisées) et de secte ou nouveau mouvement religieux (pour les églises plus jeunes, indépendantes ou avec des pratiques distinctives). Leur emphase sur l'expérience spirituelle et leur dynamisme les distinguent souvent des formes d'églises plus traditionnelles et institutionnelles.

³⁵ Dawson, L. L. *Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements* (2nd ed.). Oxford/New York : Oxford University Press, 2006, p.54.

SECTION 4 CONCEPTS CONNEXE

4.1 ACTION SOCIAL

Les actions sociales désignent l'ensemble des initiatives, des programmes et des interventions visant à améliorer le bien-être et les conditions de vie des individus et des communautés, en particulier les plus vulnérables. Loin d'être une simple charité, les actions sociales sont un pilier essentiel du développement humain, car elles cherchent à remédier aux inégalités et à promouvoir l'inclusion pour tous. Que ce soit à travers le soutien aux personnes défavorisées, la protection des droits de l'enfant ou la promotion de l'accès à l'éducation, les actions sociales jouent un rôle crucial dans la construction d'une société plus juste et plus solidaire. C'est un comportement humain qui se distingue par le fait que son déroulement est orienté subjectivement vers le comportement d'un ou de plusieurs autres individus.

Cette définition met en évidence deux éléments fondamentaux :

- **Comportement humain :** L'action sociale implique une activité, qu'elle soit manifeste (une action observable) ou intérieure (une pensée, une attitude) dans la mesure où elle est liée à une orientation vers autrui.
- **Orientation vers autrui :** C'est l'élément clé. Pour qu'un comportement soit considéré comme une action sociale, l'acteur doit tenir compte, d'une manière ou d'une autre, de l'existence, du comportement passé, présent ou futur d'autres personnes et ajuster son propre comportement en conséquence. Cette orientation peut être motivée par diverses raisons : des intérêts personnels, des valeurs, des émotions ou des habitudes.

En d'autres termes, une action sociale n'est pas un comportement isolé ou purement mécanique ; elle est intrinsèquement relationnelle et significative dans un contexte social donné. L'acteur agit en fonction de sa compréhension de la ³⁶situation sociale et de sa perception des autres acteurs impliqués.

Selon Weber : il insiste sur le sens subjectif que l'acteur attribue à son action et sur son orientation vers le comportement d'autrui. Pour lui, comprendre l'action sociale nécessite une démarche compréhensive (*Verstehen*), c'est-à-dire interpréter le sens que les acteurs donnent à leurs actions dans un contexte social spécifique. Sa typologie des quatre idéaux-types d'action sociale (rationnelle en finalité, rationnelle en valeur, affective, traditionnelle) offre un cadre pour analyser les motivations et les modes de détermination de l'action sociale.

³⁶ Anderson, A. *An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity*. Cambridge : Cambridge University Press, 2004, p.69.
Poloma, M. M. *The Charismatic Movement: Is There a New Pentecost?*. Boston, MA : Twayne Publishers, 1989, p.96.

Pour Parsons, influencé par Weber et Durkheim, inscrit l'action sociale dans un cadre théorique plus large, celui du système d'action . Il considère l'action sociale comme un processus orienté vers la réalisation de certaines fins, se déroulant dans des situations données et régulé par des normes et des valeurs. Pour Parsons, l'acteur est un agent qui fait des choix en fonction de ses motivations et des contraintes de l'environnement social et culturel. Il met l'accent sur les fonctions que l'action sociale remplit au sein du système social, contribuant à son équilibre et à sa reproduction.³⁷

Selon Jürgen Habermas : il se concentre sur l'agir communicationnel, une forme d'action sociale orientée vers la compréhension mutuelle et le consensus à travers le langage. Il distingue cet agir communicationnel de l'agir stratégique, orienté vers le succès individuel. Pour Habermas, l'action sociale significative se déroule dans l'espace public, un lieu de débat et de formation de l'opinion où les acteurs peuvent remettre en question les normes et les valeurs établies et construire un accord rationnel.

Nb : Dans le cadre de notre étude à Kikula, l'action sociale des églises de réveil se définit donc par les manières dont elles agissent en tenant compte des besoins et des situations des familles vulnérables, et par le sens subjectif que les membres de l'église et les bénéficiaires attribuent à ces actions.

L'action sociale des églises de réveil à Kikula peut être analysée comme l'ensemble des comportements organisés et orientés par ces institutions religieuses vers les familles vulnérables de la commune.³⁸

4.2 APPROCHE THEORIQUE

L'approche fonctionnaliste, en sociologie, considère la société comme un système composé d'institutions interdépendantes, chacune remplissant des fonctions qui contribuent à l'équilibre social. Lorsqu'une famille devient vulnérable, le fonctionnalisme ne la regarde pas comme un simple problème individuel, mais comme un déséquilibre dans le système social qui appelle une réponse collective.

4.3 EMERGENCE LA VULNERABILITE DES FAMILLES.

L'émergence de la vulnérabilité des familles en RDC est un processus multidimensionnel qui s'est intensifié au fil des décennies, marqué par :

³⁸ Weber, M. *Économie et Société : Esquisse d'une sociologie compréhensive*. Paris : Pocket, 1971, chap. I, § 1, p.3.

³⁸Parsons, T. *The Social System*. New York : Free Press, 1951, p. 74.

La Période Coloniale et ses Héritages :

- L'exploitation économique, le travail forcé et les politiques administratives de l'époque coloniale ont désarticulé les structures sociales traditionnelles et les systèmes économiques locaux, créant des inégalités durables et une dépendance économique .
- La concentration du développement dans certaines régions a marginalisé d'autres, semant les graines de disparités régionales qui persistent aujourd'hui.

L'Instabilité Politique et les Conflits Armés :

- L'histoire post-indépendance de la RDC a été tragiquement marquée par une instabilité politique chronique, des rébellions et des conflits armés récurrents, particulièrement dans l'est du pays.
- Ces conflits ont entraîné des déplacements massifs de populations, la destruction d'infrastructures, la perte de vies humaines, la violence sexuelle généralisée et la désintégration des communautés, laissant des familles extrêmement vulnérables.

La Crise Économique et la Pauvreté Endémique :

- La mauvaise gestion économique, la corruption, la dépendance aux exportations de matières premières et le manque de diversification économique ont conduit à une pauvreté généralisée et à une insécurité économique chronique pour une grande partie de la population.
- L'accès limité à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et aux opportunités économiques rend les familles très fragiles face aux chocs.

La Faiblesse des Structures Sociales et de Protection :

- Les systèmes traditionnels de soutien familial et communautaire, bien que toujours importants, ont été mis à rude épreuve par les conflits, les migrations et l'urbanisation rapide.
- Les mécanismes formels de protection sociale (aide gouvernementale, assurances sociales) sont souvent insuffisants ou inexistantes pour une grande partie de la population vulnérable.

Les Crises Sanitaires et Épidémies :

- La RDC est régulièrement confrontée à des épidémies telles que le choléra, la rougeole, Ebola et le VIH/SIDA, qui ont un impact dévastateur sur la santé et le

bien-être des familles, entraînant des coûts élevés en soins et une perte de productivité.³⁹

4.4 HISTORIQUE DE LA VULNERABILITE DES FAMILLES EN RDC

L'histoire de la vulnérabilité des familles en RDC peut être vue comme une trajectoire où des facteurs structurels préexistants ont été exacerbés par des événements historiques spécifiques :

- **Avant l'Indépendance** : Les politiques coloniales ont créé des systèmes de dépendance et de marginalisation qui ont rendu les populations autochtones vulnérables à l'exploitation et aux changements socio-économiques imposés.
- **Période Post-Indépendance et les Guerres** : Les décennies de troubles politiques, culminant avec les guerres des années 1990 et 2000, ont eu un impact catastrophique sur les familles, détruisant des vies, des moyens de subsistance et des communautés entières. L'est du pays continue de subir les conséquences de ces conflits.
- **Crises Économiques Récurrentes** : Les fluctuations des prix des matières premières, la mauvaise gestion économique et la corruption ont entraîné des périodes de crise économique qui ont frappé durement les familles, augmentant la pauvreté et l'insécurité.
- **Impact du VIH/SIDA** : L'épidémie de VIH/SIDA a décimé des familles, laissant de nombreux orphelins et affaiblissant le capital humain et social.
- **Urbanisation et Changements Sociaux** : L'exode rural et la croissance rapide des villes ont entraîné de nouvelles formes de vulnérabilité liées au manque d'emploi, au logement insalubre et à la rupture des réseaux de soutien traditionnels.

Aujourd'hui, la vulnérabilité des familles en RDC reste une préoccupation majeure, exacerbée par la persistance des conflits dans certaines régions, la pauvreté endémique, les inégalités croissantes et les crises sanitaires récurrentes.⁴⁰

SECTION 5. APPROCHE THEORIQUE

Dans le cadre de ce mémoire, l'approche fonctionnaliste permet d'analyser les Églises de réveil comme des institutions religieuses qui remplissent des fonctions sociales essentielles dans un environnement marqué par la précarité. À Kikula, ces Églises assument :

- Des fonctions manifestes : prédication, encadrement spirituel, célébration du culte.
- Des fonctions latentes : aide matérielle, soutien moral, médiation sociale, appui scolaire, microcrédit.

³⁹ Habermas, J. *Théorie de l'agir communicationnel*. Paris : Fayard, 1987, p.98.

⁴⁰ Young, C. & Turner, T. *The Rise and Decline of the Zairian State*. Madison, WI : University of Wisconsin Press, 1985, p.87.

Face à l'absence ou à l'insuffisance des services publics, les Églises de réveil deviennent des acteurs de proximité, apportant des réponses concrètes aux besoins des familles vulnérables. Leur rôle dépasse la sphère religieuse pour s'inscrire dans une logique de résilience communautaire, en renforçant les solidarités locales et en comblant les lacunes institutionnelles.

5.1 APPROCHE THEORIQUE SUR L'ACTION SOCIALE

L'action sociale est un domaine riche et complexe, abordé par plusieurs théories.⁴¹ En sciences sociales, l'action sociale, fait référence à une action qui prend en compte les actions et réactions des autres, selon Max WEBER, qui fut le premier à développer la notion, une action est sociale si l'individu qui agit tient compte du comportement des autres et qu'il en est orienté dans son action.

Pour EMILE DURKHEIM, l'action sociale consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent à lui. Les deux critères objectifs utilisés par DURKHEIM pour déterminer le caractère social de l'action humaine ne sont d'une part l'extériorité des manières d'agir, de penser et de sentir par rapport aux personnes et d'autres parts la contrainte que celles-ci en subissent. D'après E. DURKHEIM, l'action sociale désigne donc des manières de penser, d'agir imposées par la société à l'individu.

5.2 APPROCHE THEORIQUE SUR L'EGLISE DE REVEIL

Les sociologues étudient les Églises de Réveil comme des phénomènes sociaux qui répondent à des besoins spécifiques dans des contextes particuliers. L'approche théorique permet de les analyser à la fois comme des institutions religieuses qui répondent à des dynamiques sociales (privation, choix) et comme des mouvements théologiques qui renouent avec une spiritualité charismatique et pragmatique. L'Influence du Pentecôtisme Mondial : L'émergence des églises de réveil en Afrique est intrinsèquement liée à la diffusion du mouvement pentecôtiste mondial, né aux États-Unis au début du 20e siècle. Les premières missions pentecôtistes ont commencé à s'implanter en Afrique dès les années 1910 et 1920.

1. **Adaptation et Appropriation Africaine :** Contrairement à une simple transplantation du pentecôtisme occidental, les églises de réveil en Afrique ont rapidement développé des formes distinctes, adaptées aux cultures, aux cosmologies et aux besoins locaux. Cette appropriation s'est manifestée par :

⁴¹ Emile DURKHEIM Cité par SALADIN NGANDU, *Résilience de la famille vulnérable face à l'action sociale de l'ONGD VIPATU à Panda*, mémoire de licence en sociologie, Université de Likasi (UNILI), 2023-2024

Prunier, G. *Africa's World War: Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe*. Oxford/New York : Oxford University Press, 2009, p.97.

- L'intégration d'éléments des spiritualités africaines traditionnelles, comme la guérison spirituelle et la délivrance des esprits maléfiques.
- Une emphase sur l'expérience spirituelle directe, les miracles et les manifestations du Saint-Esprit, qui trouvent un écho dans les conceptions africaines du sacré.
- Un style de culte expressif et participatif, avec de la musique, de la danse et des témoignages personnels.

2. Réponse aux Crises et aux Changements Sociaux :

L'essor des églises de réveil en Afrique a souvent coïncidé avec des périodes de changements sociaux rapides, d'instabilité politique, de crises économiques et de désillusion face aux églises missionnaires traditionnelles et aux États. Ces églises ont offert des communautés de soutien, des réponses spirituelles aux problèmes quotidiens et un sentiment d'espoir et d'autonomisation⁴².

5.3 HISTORIQUE ET DEVELOPPEMENT

1. Premières Implantations Missionnaires :

Les premières églises pentecôtistes en Afrique étaient souvent le fruit du travail de missionnaires venant d'Amérique du Nord et d'Europe. Des dénominations comme les Assemblées de Dieu ont établi des bases dans plusieurs pays africains dès les premières décennies du 20^e siècle.

2. Mouvements Indépendants Africains :

Parallèlement aux missions étrangères, des mouvements pentecôtistes et charismatiques indigènes ont émergé, souvent initiés par des leaders africains charismatiques qui ont interprété et adapté le message pentecôtiste à leurs contextes locaux. Ces églises indépendantes ont parfois rompu avec les structures occidentales et ont connu une croissance rapide.

3. Expansion Post-Indépendance :

Après les indépendances africaines, les églises de réveil ont continué à se développer, remplissant un vide spirituel et social pour de nombreuses personnes. Leur succès a été alimenté par leur capacité à répondre aux besoins spirituels et matériels de leurs fidèles, souvent en l'absence de structures étatiques efficaces.

4. Diversification et Fragmentation :

Au fil du temps, le mouvement des églises de réveil en Afrique s'est diversifié considérablement, donnant naissance à une multitude d'églises et de dénominations, allant de

⁴² UNICEF. *Pauvreté et privations de l'enfant en République Démocratique du Congo*. Kinshasa : UNICEF, 2021, p33.

Human Rights Watch. *Break the Silence: Sexual Violence and the Conflict in the Democratic Republic of Congo*. New York : Human Rights Watch, 2006, p.45

World Bank. *The Democratic Republic of Congo: Overview*. Consulté le 12 juillet 2025. <https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview>.

grandes organisations bien structurées à de petites églises locales centrées autour d'un leader charismatique. Des facteurs tels que des désaccords théologiques, des ambitions personnelles et des dynamiques de pouvoir ont parfois conduit à des fragmentations.

5. Influence Socio-Politique et Économique :

Les églises de réveil sont devenues des acteurs sociaux et politiques importants dans de nombreux pays africains. Elles peuvent mobiliser d'importantes communautés, influencer l'opinion publique et parfois jouer un rôle dans les processus politiques. Sur le plan économique, certaines églises ont développé des activités entrepreneuriales et offrent un soutien économique à leurs membres, tandis que d'autres ont été critiquées pour leur prospérité et leur manque de transparence financière.

En République Démocratique du Congo, l'émergence des églises de réveil, ou églises du réveil, a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance significative à partir des années 1980 et 1990, dans un contexte de crise économique et d'instabilité politique. Ces églises ont souvent joué un rôle crucial dans la fourniture de soutien social et spirituel aux populations vulnérables ⁴³

Anderson, A. *An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity*. Cambridge : Cambridge University Press, 2004, p.58.

Mayrargue, C. *Trajectoires et enjeux contemporains du pentecôtisme en Afrique de l'Ouest*. Critique internationale, vol. 22, n°1, 2004, pp. 147-167.

Gifford, P. *African Christianity: Its Public Role*. Bloomington, IN : Indiana University Press, 1998, p.65.

Asamoah-Gyadu, J. K. *Contemporary African Pentecostalism: The Charisma of Power*. Bloomington, IN : Indiana University Press, 2013, p.69.

CONCLUSION PARTIELLE

Ce premier chapitre a permis de poser les fondations conceptuelles et théoriques de notre étude sur la vulnérabilité des familles et les actions sociales des Églises de réveil dans la commune de Kikula. À travers une démarche rigoureuse, nous avons clarifié les notions clés mobilisées dans notre recherche, en les situant dans leur contexte sociologique et en les articulant aux réalités locales. La vulnérabilité a été définie comme une condition multidimensionnelle, influencée par des facteurs économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux. Elle ne se limite pas à une pauvreté matérielle, mais traduit une fragilisation des liens sociaux et une exposition accrue aux risques. Les apports de Robert Castel, Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant ont permis d'enrichir cette compréhension, en mettant en lumière les processus de désaffiliation, les déficits de capital et les dynamiques de marginalisation urbaine.

La famille, en tant qu'institution sociale fondamentale, a été abordée dans sa diversité contemporaine : nucléaire, monoparentale, recomposée, étendue, homoparentale, etc. Ces formes familiales influencent directement le niveau de vulnérabilité des ménages, en fonction de leur structure, de leurs ressources et de leurs réseaux de soutien. L'Église, quant à elle, a été analysée comme une institution religieuse et sociale, porteuse de sens, de cohésion et d'action. Les Églises de réveil, en particulier, ont été présentées comme des acteurs hybrides, à la croisée des catégories sociologiques de dénomination, de secte et de nouveau mouvement religieux. Leur engagement dans l'action sociale, motivé par la foi et la compassion, les positionne comme des relais communautaires face aux défaillances institutionnelles.

Enfin, le concept d'action sociale a été exploré à travers les théories de Weber, Parsons et Habermas, soulignant son caractère relationnel, intentionnel et normatif. Dans le contexte de Kikula, l'action sociale des Églises de réveil prend une dimension concrète et stratégique, visant à répondre aux besoins des familles vulnérables par des initiatives de solidarité, d'accompagnement et de transformation. Ce chapitre a donc permis de construire un cadre théorique solide, nécessaire à l'analyse des réalités empiriques qui seront abordées dans les chapitres suivants. Il ouvre la voie à une compréhension approfondie des mécanismes de vulnérabilité et du rôle des institutions religieuses dans la résilience communautaire.

⁴⁴ Marshall, R. *Pentecostalism in Africa: Mapping Trends and Challenges*. Journal of Religion in Africa, vol. 39, n°1, 2009, pp. 5-34, p23.

Haynes, J. *Religion and Politics in Africa*. London/New York : Zed Books, 2012, p.65.

TV5MONDE Info. *En Afrique, derrière le succès de milliers d'églises indépendantes*, beaucoup de personnes sans réponse. 2 mai 2023. Consulté le 12 juillet 2025. <https://www.mattfrenchtutor.com/courses/grammar-lessons/partitive-articles/>

CHAPITRE II ETUDE DESCRIPTIVE ET PRESTATION DE LA COMMUNE DE KIKULA

Ce deuxième chapitre est consacré à la présentation détaillée du cadre d'étude, la commune de Kikula, située dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Il s'agit de contextualiser notre recherche en décrivant les caractéristiques historiques, géographiques, démographiques, administratives, socio-économiques et environnementales de cette entité territoriale. À travers une analyse descriptive, nous mettrons en lumière les dynamiques locales qui influencent la vulnérabilité des familles : croissance démographique rapide, urbanisation non maîtrisée, précarité économique, accès limité aux services publics, diversité ethnique et mutations sociales. Nous examinerons également les enjeux environnementaux et les perspectives de développement de la commune. Ce chapitre permet de situer notre problématique dans un espace concret, en montrant que la vulnérabilité des familles à Kikula est le produit d'un ensemble de facteurs structurels et contextuels, auxquels les églises de réveil tentent de répondre par des actions sociales.

SECTION 1 HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE KIKULA

1.1 FONDATION ET ORIGINE

La Commune de Kikula a connu sa création en 1933 par la décision de l'autorité coloniale sous l'appellation du centre extra coutumier C.E.C sa gestion administrative fut cédé en 1937 a un autochtone répondant au nom de monsieur KAPENDA JEMS. En 1957 ce centre fut érigé en commune et connu ses premières élections municipales qui portèrent à sa tête monsieur MUNTOKOLE BONVE en qualité de bourgmestre. Avec l'avènement de la deuxième république, elle était devenue zone, l'appellation qu'elle perdra après l'arrivée de l'AFDL en 1997 pour redevenir commune mais comme entité décentralisée.

C'est ainsi qu'en octobre 2008 elle a acquis le statut d'une entité territoriale décentralisée, au terme de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition et fonctionnement de comité budgétaire de territoire décentralisé et leur rapport avec l'état et les provinces.⁴⁵

Concernant son administration, la Commune de Kikula connaîtra beaucoup de bourgmestres ou encore administrateur depuis sa création jusqu'aujourd'hui.

⁴⁵Wikipédia. Kikula. Consulté le 12 juillet 2025. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Kikula>. Fath, S. *L'émergence des mouvements religieux pentecôtistes et évangéliques en RDC*. Regards protestants, 5 juillet 2023. Consulté le 12 juillet 2025. <https://regardsprotestants.com/actualites/francophonie/lemergence-des-mouvements-religieux-pentecotistes-et-evangeliques-en-rdc>. <https://www.google.com/search?q=Congo-Liberty.com.+Afrique+centrale:+les+Eglises+de+r%C3%A9veil+frein+au+d%C3%A9veloppement+culturel,+%C3%A9conomique+et+social.> 20 février 2023. Consulté le 12 juillet 2025.

Elle en connaît au total 30 y compris les bourgmestres adjoints, à ce titre nous citons le premier monsieur Mutonkole Bonve et le bourgmestre en place monsieur Antoine SELEMANI.

1.2 LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ASPECT GEOGRAPHIQUE

Conformément aux dispositions de l'arrêté n°68-18 du 16 juillet 1969 modifiant l'arrêté N°67-157 du 28 juillet 1967 déterminant pour la ville de Likasi le nombre dénomination et les limites de la commune, celle de Kikula se présente comme suit :

- **AU NORD**

La rivière Kampemba depuis son intersection avec l'ancienne route de Kambove jusqu'à sa source. De la source de la rivière Kampemba, une droite jusqu'au point le plus rapprochée du flanc Nord de la voie ferré vers l'Est jusqu'à sa rencontre avec le chemin de fer Tenke Likasi.

De cette rencontre jusqu'à l'affluent de Buluo sur une distance de 300m vers la limite ouest de la concession CV Lualaba 5.

- **A L'EST**

De la limite Nord-Ouest de la concession Lualaba 5 jusqu'au flanc Ouest du chemin de fer Likasi-Tenke.

Le flanc Nord en direction de Likasi sur une distance de 1250 m de ce point une droite vers l'ouest jusqu'à la limite extrême de la parcelle CV250.⁴⁶A la limite Nord de cette parcelle vers Sud-Ouest, puis sa limite Sud jusqu'au bord de l'avenue Bunkeya.

Le Nord de cette venue jusqu'au bord droit du boulevard de l'indépendance, Le bord de ce boulevard jusqu'au point situé dans le programme de la limite est de la parcelle. Cette limite vers le Sud jusqu'à la limite Ouest de la réserve de la gare de Likasi jusqu'à la rivière vers le sud jusqu'à limite sud de la réserve.

- **AU SUD**

La limite Sud de la réserve état vers l'Ouest jusqu'au droit de l'avenue Lumumba. Cette avenue jusqu'à la limite Nord du cimetière Kambove. Cette limite jusqu'au point d'intercession de la route Kampumpi avec la limite Nord de la Zone, l'avenue du cimetière (ancienne route Kakontwe) jusqu'à sa rencontre avec la rivière Kikula.

LATITUDE : longitude 26°41'30" et 26°44' de longitude Est et entre 10°59' de latitude Sud

ALTITUDE : Situé à une moyenne de 1265 m

⁴⁶Memoire Online. *L'inapplicabilité de la politique publique congolaise et son incidence sur la gestion des immondices dans la ville de Likasi (cas de la commune de Kikula)*. Consulté le 12 juillet 2025. https://www.memoireonline.com/03/17/9693/m_Linapplicabilite-de-la-politique-publique-congolaise-et-son-incidence-sur-la-gestion-des-immondi30.html.

Superficie : 41 Km² avec une densité de 5,662 h/km².

1.3 HYDROGRAPHIE

Sur le plan hydrographique la commune de Kikula est arrosée par quatre cours d'eaux suivants :

- Buluo
- Kaponona
- Kikula
- Kampemba.

Ce cours d'eaux qui traverse l'espace bâti du territoire urbain, constituent les principaux drains naturels de la ville et contribuent à la toponymie de certain quartiers.

1.4 SUBDIVISION DE LA COMMUNE DE KIKULA

La commune de kikula, l'une de plus grande et vaste commune de la ville de Likasi est composé de dix quartiers qui sont :

- Kalipopo,
- Kanona,
- Kapemba,
- Kaponona,
- Kisunka,
- Kyubo,
- Mbadi,
- Musumba,
- Nkolomoni
- Okito
-

1.5 CARTE DE DECOUPAGE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE DE KIKULA

Description : La carte administrative de la commune de Kikula, située dans la ville de Likasi (province du Haut-Katanga), illustre le découpage territorial en dix quartiers officiellement reconnus. Ces quartiers sont répartis selon une logique historique, géographique et socio-démographique :

⁴⁷ UMOJA. *Rapport de l'évaluation citoyenne des services publics et de priorisation des besoins des habitants des quartiers de la ville de Likasi* en RDC. 23 mai 2023. Consulté le 12 juillet 2025.

Quartier	Caractéristiques principales
Kalipopo	Zone résidentielle dense et ancienne
Kanona	Quartier périphérique avec espaces semi-urbains
Kapemba	Secteur populaire avec forte densité commerciale
Kaponona	Zone urbaine traversée par un des principaux cours d'eau
Kisunka	Quartier dynamique avec plusieurs églises de réveil
Kyubo	Quartier en développement à forte croissance démographique
Mbadi	Zone à mixité sociale et diversité ethnique
Musumba	Quartier central, abritant des institutions religieuses
Nkolomoni	Secteur intermédiaire entre quartier résidentiel et commercial
Okito	Quartier limitrophe avec grandes concessions industrielles

Légende de la carte :

1.6 DEMOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE KIKULA

Pour aborder la démographie de la commune de Kikula, il est important de noter que les données démographiques précises et récentes par commune en RDC sont souvent difficiles à trouver. Cependant, en se basant sur les informations disponibles, on peut dresser un tableau général des caractéristiques démographiques

⁴⁸ Wikipedia.com , kikula carte, consulté le 5 mai,2025.

La démographie de la commune de Kikula, située dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo, présente les caractéristiques suivantes :

- **POPULATION :**

La population de la commune de Kikula est estimée à environ **274 004 habitants** selon certaines sources. Cependant, d'autres sources indiquent des chiffres plus élevés pour l'ensemble de la ville de Likasi (qui comprend quatre communes dont Kikula), avec une population dépassant les **420 000 habitants** en 2013. Il est donc difficile d'obtenir un chiffre précis et récent pour la seule commune de Kikula.

- **DENSITE DE POPULATION :**

Kikula est considérée comme la commune ayant la plus forte densité de population de toute la ville de Likasi. Selon l'estimation locale qui mentionne une densité brute de population très élevée à Kikula, estimée à 6 683 habitants/km².

SECTION 2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE

2.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE

La structure administrative de la commune de Kikula est dirigée par un Bourgmestre, qui est le chef de l'administration communale. Il est assisté par un Bourgmestre adjoint. L'administration communale comprend différents services, dont notamment :

- Un secrétariat communal, qui gère les affaires administratives générales.
- Un bureau de l'état civil, responsable des naissances, décès et mariages.
- Un bureau de la population, qui tient le registre des habitants.
- Un service de comptabilité.
- Un service technique.

⁴⁹La commune est divisée en quartiers, chacun dirigé par un chef de quartier assisté d'un adjoint et d'un secrétaire.

2.2 ORGANISATION POLITIQUE

Au niveau politique, la commune de Kikula fait partie de la ville de Likasi, qui est dirigée par un Maire. Le Maire est le premier responsable politique de la ville et supervise les activités des différentes communes, y compris Kikula.

⁴⁹ <https://umoja-likasi.asso-web.com/actualite-32-rapport-de-levaluation-citoyenne-des-services-publics-et-de-priorisation-des-besoins-des-habitants-des-quartiers-de-la-ville-de-likasi-en-rdc.html>.

La ville de Likasi, et donc la commune de Kikula, est représentée au niveau provincial par des députés provinciaux élus au suffrage universel. La province du Haut-Katanga dispose également d'une Assemblée provinciale et d'un Gouverneur de province.

⁵⁰Il est important de noter que la RDC est engagée dans un processus de décentralisation, visant à accorder plus d'autonomie administrative et financière aux Entités Territoriales Décentralisées (ETD) comme les communes. Cependant, à l'heure actuelle, les autorités communales sont souvent désignées sur base de quotas politiques plutôt qu'élues directement.

2.3 STRUCTURE SOCIALE

La structure sociale de la commune de Kikula, située au cœur de la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga présente une complexité inhérente aux contextes urbains africains contemporains, marquée par une diversité ethnique, des dynamiques socio-économiques variées et des influences historiques spécifiques.

2.4 DIVERSITE ETHNIQUE ET COMMUNAUTAIRE

Kikula, comme Likasi en général, est un creuset de populations issues de différentes ethnies de la République Démocratique du Congo. On y retrouve des groupes originaires du Katanga (notamment les Luba-Katanga), ainsi que des populations provenant d'autres provinces, attirées historiquement par les activités minières de la région

Cette diversité ethnique se manifeste dans les⁵¹ pratiques culturelles, les langues parlées et les réseaux sociaux qui structurent la vie quotidienne de la commune. Si une coexistence pacifique est généralement observée, des tensions latentes peuvent parfois émerger, souvent liées à la compétition pour les ressources ou à des perceptions d'inégalités.

2.5 STRATIFICATION SOCIO-ECONOMIQUE

La stratification socio-économique à Kikula est marquée par des disparités significatives. On observe une minorité de personnes jouissant d'un certain niveau de richesse, souvent liée à des activités commerciales, à l'emploi dans les entreprises minières ou à des fonctions administratives.

À l'opposé, une part importante de la population vit dans des conditions de précarité, dépendant de petits commerces informels, d'emplois journaliers ou de l'agriculture périurbaine

⁵⁰ Commune, Commune De Kikula *Entretient Avec Le Secrétaire*, 15 mars, 2024.

⁵¹ Wikipédia. Kikula. Consulté le 12 juillet 2025. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Kikula>.

World Bank. The Democratic Republic of Congo: Overview. Consulté le 12 juillet 2025 PNUD. *Rapport sur le développement humain en République Démocratique du Congo*.

Kinshasa : PNUD, 2011], p.25.

UNICEF. *Pauvreté et privations de l'enfant en République Démocratique du Congo*. Kinshasa : UNICEF, 2021, p.69

pour leur subsistance. L'accès aux services de base tels que l'éducation, la santé et l'eau potable reste inégalement réparti au sein de la commune.

SECTION 3 ORGANISATION SOCIALE ET FAMILIALE

La famille étendue continue de jouer un rôle central dans l'organisation sociale à Kikula. Elle constitue un réseau de soutien important en cas de difficultés économiques, de maladie ou d'autres événements de la vie. Les liens de parenté et les obligations familiales sont des éléments structurants des interactions sociales. Cependant, l'urbanisation et les mutations économiques tendent à modifier progressivement ces structures traditionnelles, avec l'émergence de familles nucléaires et de nouvelles formes de solidarité.

3.1 INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS LOCALES

La vie sociale à Kikula est également animée par la présence de diverses institutions et associations locales. Les églises, de différentes confessions, jouent un rôle spirituel et social important, offrant souvent des services d'entraide et des espaces de rencontre. Des associations de quartier, des organisations de jeunes et des initiatives communautaires contribuent également à l'organisation de la vie locale et à la réponse à certains besoins.

3.2 DEFIS ET ENJEUX SOCIAUX

La commune de Kikula est confrontée à plusieurs défis et enjeux sociaux majeurs. La pauvreté, le chômage (en particulier chez⁵² les jeunes), l'accès limité à des infrastructures de qualité, et parfois des problèmes de sécurité sont des préoccupations importantes pour les habitants. Les dynamiques migratoires et la croissance démographique rapide exercent également une pression sur les ressources et les services disponibles.

Nb : La structure sociale de la commune de Kikula est un ensemble complexe et dynamique, façonné par une histoire migratoire, une économie locale dominée par le secteur minier et des traditions culturelles en évolution. Comprendre cette structure nécessite de prendre en compte la diversité ethnique, les inégalités socio-économiques, le rôle persistant des liens familiaux et communautaires, ainsi que les défis sociaux auxquels la population est confrontée. Une analyse approfondie de ces éléments est essentielle pour élaborer des politiques publiques adaptées aux réalités locales et favoriser un développement social inclusif.⁵³

⁵² Wikipédia. *Kikula*. Consulté le 12 juillet 2025. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Kikula>.

⁵³ Vlassenroot, K. *The Production of Insecurity and the Politics of Conflict in Eastern Congo*. *Conflict, Security & Development*, vol. 6, n°3, 2006, pp. 325-349.

Collier, P. *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford : Oxford University Press, 2007, p.69.

3.3 SERVICE PUBLICQUE

Les services publics de la commune de Kikula, à l'instar de nombreuses entités territoriales décentralisées en République Démocratique du Congo, sont en cours de développement et présentent des capacités variables en fonction des domaines d'intervention et des ressources disponibles. Leur organisation et leur fonctionnement sont théoriquement régis par les lois nationales sur la décentralisation et l'administration territoriale, mais leur mise en œuvre effective rencontre souvent des défis logistiques, financiers et humains.

3.4 ADMINISTRATION GENERALE ET ÉTAT CIVIL

La commune de Kikula dispose d'une administration centrale dirigée par le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint. Cette administration assure des fonctions de base telles que la gestion du personnel communal, la tenue des registres de l'état civil (naissances, mariages, décès), la délivrance de certains documents administratifs (certificats de résidence, etc.) et la gestion du domaine public communal. Cependant, les capacités en termes de numérisation des registres, d'archivage et de rapidité des services peuvent être limitées par le manque de moyens et d'infrastructures adéquates.

3.5 SERVICES D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT

Les services liés à l'hygiène et à l'assainissement constituent un défi majeur pour la commune de Kikula, comme pour de nombreuses zones urbaines en RDC. La collecte des déchets, lorsqu'elle existe, peut être irrégulière et ne couvrir qu'une partie de la commune.⁵⁴ Les infrastructures d'assainissement (égouts, latrines publiques) sont souvent insuffisantes ou en mauvais état, ce qui pose des problèmes de santé publique et d'environnement. Des initiatives locales et des interventions ponctuelles d'organisations non gouvernementales peuvent pallier certaines carences, mais une gestion durable et à grande échelle reste un enjeu important.

SECTION 4 SERVICES DE SECURITE ET DE MAINTIEN DE L'ORDRE

Bien que la sécurité relève principalement des forces de police nationale, l'administration communale de Kikula peut jouer un rôle de coordination et de collaboration avec ces forces pour assurer la sécurité des habitants. Des initiatives de police de proximité ou des comités de sécurité locaux peuvent exister, mais leur efficacité dépend souvent des ressources et du soutien dont ils disposent. La gestion des conflits locaux et la prévention de la criminalité restent des défis importants dans le contexte urbain de Likasi.

⁵⁴ Vlassenroot, K. (2002). *The Production of Insecurity and the Politics of Conflict in Eastern Congo*. Conflict, Security & Development, 6(3), 325-349.

4.1 SERVICES SOCIAUX ET D'ASSISTANCE

Les services sociaux au niveau communal à Kikula sont souvent limités en termes de moyens et de personnel dédié. L'assistance aux populations vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, enfants en situation difficile) est souvent assurée par des initiatives communautaires, des organisations religieuses ou des ONG. La commune peut jouer un rôle de coordination de ces actions et, dans la mesure de ses capacités, apporter un soutien logistique ou financier ponctuel. L'accès à des services de santé de base et à l'éducation relève principalement des structures provinciales et nationales, mais la commune peut être impliquée dans la gestion d'infrastructures de proximité (centres de santé primaires, écoles primaires) ou dans la facilitation de l'accès à ces services pour les habitants.

4.2 SERVICES D'INFRASTRUCTURE ET D'URBANISME

La gestion des infrastructures de base (routes, éclairage public, adduction d'eau, électricité) est un domaine où l'implication directe de la commune de Kikula peut être limitée, ces services relevant souvent de régies provinciales ou nationales. Cependant, la commune a un rôle à jouer dans la planification urbaine, l'octroi de permis de construire et le suivi du respect des normes d'urbanisme. Le développement anarchique et le manque de planification adéquate constituent souvent des défis majeurs pour l'aménagement du territoire communal.⁵⁵

Nb : Les services publics de la commune de Kikula sont en cours de structuration et font face à de nombreux défis liés au manque de ressources financières, matérielles et humaines. Si des efforts sont déployés dans des domaines essentiels comme l'état civil et l'administration générale, d'autres secteurs comme l'hygiène, l'assainissement et les services sociaux dépendent souvent d'initiatives externes ou de la bonne volonté des acteurs locaux. Le renforcement des capacités de l'administration communale, l'amélioration de la mobilisation des ressources locales et un soutien accru des niveaux supérieurs de gouvernement sont essentiels pour garantir des services publics de qualité aux habitants de Kikula.

4.3 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Le contexte socio-économique de la commune de Kikula, située dans la ville de Likasi, au cœur de la province du Haut-Katanga, est marqué par plusieurs dynamiques interreliées

:

⁵⁵ Stearns, J. (2012). *Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa*. PublicAffairs. (This book, while broader, discusses the challenges of governance and state weakness that make policy implementation difficult). Alternatively, look for specific reports from NGOs like Ebuteli, IPIS, or academic papers directly on DRC decentralization.

A. HERITAGE MINIER ET ACTIVITES ÉCONOMIQUES:

- **Influence de l'activité minière:**

⁵⁶ L'histoire de Likasi et de ses communes, dont Kikula, est intrinsèquement liée à l'activité minière, notamment celle de la Gécamines (ex-Union Minière du Haut-Katanga). Bien que la production de la Gécamines ait connu des fluctuations, le secteur minier continue d'influencer l'économie locale en termes d'emplois directs et indirects, ainsi que par la présence d'entreprises de services et de sous-traitance.

- **Diversification économique limitée:**

Si le secteur minier reste important, d'autres activités économiques se développent plus lentement. On observe un secteur informel dynamique, comprenant le petit commerce, l'artisanat et les services. L'agriculture périurbaine contribue également à la subsistance d'une partie de la population.

- **Marchés locaux:** Kikula dispose d'un marché central appelé communément Marché de la Paix, qui constitue un lieu d'échange important pour les produits alimentaires et manufacturés.

B. NIVEAU DE VIE ET PAUVRETE:

- **Précarité et inégalités:**

Une part importante de la population de Kikula vit dans des conditions de précarité, avec un accès limité à des emplois stables et bien rémunérés. Les inégalités socio-économiques sont visibles, avec une minorité de personnes ayant des revenus plus élevés et une majorité luttant pour la subsistance.

- **Accès aux services de base:**

L'accès à des services essentiels tels que l'eau potable, l'électricité, l'éducation et la santé reste inégalement réparti au sein de la commune, affectant particulièrement les populations les plus vulnérables.

C. EMPLOI ET CHOMAGE:

- **Dépendance au secteur informel:**

Une grande partie de la population active est employée dans le secteur informel, caractérisé par la précarité des emplois et des revenus.⁵⁷

- **Chômage, notamment chez les jeunes:**

⁵⁶ Banque Mondiale. *La jeunesse africaine au travail : Emploi, compétences et défis*. Washington, D.C. : Banque Mondiale, 2014, p.125.

⁵⁷ <https://umoja-likasi.asso-web.com/actualite-32-rapport-de-levaluation-citoyenne-des-services-publics-et-de-priorisation-des-besoins-des-habitants-des-quartiers-de-la-ville-de-likasi-en-rdc.html>.

Le chômage, en particulier chez les jeunes, constitue un défi socio-économique majeur à Kikula, limitant les perspectives d'avenir et pouvant être une source de tensions sociales. Au niveau national, le taux de chômage en République Démocratique du Congo était en moyenne de 20.13% entre 1991 et 2024, atteignant un pic de 22.40% en 2020.

- **Infrastructure :**

Bien que des efforts de réhabilitation de la voirie aient été entrepris à Likasi, y compris des travaux d'asphaltage sur certaines avenues importantes comme l'avenue Lufira et Buluo en 2024-2025. La construction d'un pont moderne sur l'avenue Lupwashi et la réhabilitation du boulevard de l'Indépendance reliant Likasi à Kikula, il y a des défis majeurs subsistants en termes de qualité et d'étendue du réseau routier au sein de la commune.⁵⁸

- **Énergie :**

L'accès à l'électricité peut être irrégulier, avec des cas de vandalisme sur les infrastructures électriques ayant entraîné des coupures prolongées dans certaines zones de Likasi, affectant potentiellement Kikula. Des efforts sont en cours pour améliorer la desserte en énergie.

- **Eau et Assainissement :**

L'accès à l'eau potable et à des infrastructures d'assainissement adéquates demeure un défi majeur. La gestion des déchets est également problématique, avec un manque d'infrastructures pour le recyclage et la transformation des déchets, affectant l'hygiène et la santé publique. Cependant depuis quelques années l'avènement des puits de forage, à apporter un soulagement et l'amélioration de l'hygiène en réduisant la dépendance à l'accès de l'eau potable fourni par LA REGIDESO.

Autres infrastructures : Un rapport de 2023 pointait l'absence de certaines infrastructures de loisirs et un entretien irrégulier des infrastructures existantes dans les services publics de la commune.

D. SANTE :

- **Infrastructures de santé :**

Kikula abrite des centres de santé, dont le Centre de Santé de Référence de Kikula, qui a bénéficié de dons d'équipements modernes en 2014. Cependant, l'état général et la disponibilité des ressources dans les structures de santé peuvent varier.⁵⁹

⁵⁹ Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). *Rapport sur le développement humain en République Démocratique du Congo*. Kinshasa : PNUD, 2011, p.58.

- **Défis généraux :** Comme dans d'autres parties de la RDC, le système de santé à Kikula est confronté à des défis liés à la gouvernance, au sous-équipement, à l'approvisionnement limité en médicaments et au personnel de santé.

Nb : le contexte socio-économique de la commune de Kikula est celui d'une zone urbaine en développement, marquée par son histoire minière, une diversité ethnique, des inégalités socio-économiques significatives et des défis importants en termes d'emploi et d'accès aux services de base. dynamiques locales sont influencées par le contexte national de la RDC, caractérisé par des défis de développement et de gouvernance. Comprendre ce contexte est essentiel pour identifier les besoins prioritaires de la population et orienter les actions de développement local.⁶⁰

La commune de kikula bien qu'intégrée à la ville de Likasi où des efforts de développement infrastructurel sont en cours, fait face à des défis importants dans les secteurs de l'infrastructure (routes, énergie, eau, assainissement, gestion des déchets) et de la santé (accès aux soins de qualité, prévention des maladies, infrastructures adéquates). Des initiatives ponctuelles et des projets sont mis en œuvre, mais une amélioration durable nécessite des investissements continus et une gestion efficace des ressources.

4.4 ASPECT SOCIO-CULTUREL

L'aspect socio-culturel de la commune de Kikula, située au sein de la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga, est riche et complexe, façonné par la diversité ethnique, l'urbanisation et les influences historiques de la région minière. Il se manifeste à travers les langues parlées, les pratiques culturelles, les institutions sociales et les expressions artistiques.

a. Diversité Ethnique et Linguistique

La commune de kikula, comme Likasi, est un carrefour de populations issues de diverses ethnies de la RDC, notamment des groupes originaires du Katanga (Luba-Katanga, Sanga, etc.) et d'autres provinces (Luba-Kasaï, Songye). Cette diversité se traduit par une pluralité de langues parlées, où le swahili et le français servent de langues véhiculaires pour faciliter la communication interethnique. Les langues locales, telles que le kikaonde, le kisanga et le kiluba, continuent d'être parlées au sein des communautés et contribuent à la richesse linguistique de la commune.

b. Pratiques Culturelles et Traditions

Malgré l'urbanisation, les pratiques culturelles et les traditions des différentes communautés ethniques restent vivaces à Kikula. Elles se manifestent à travers les cérémonies

⁶⁰N'Kalau, J. (2010). *Le Katanga, une terre de migrations*. Presses Universitaires du Congo. p.65.

Institut National de la Statistique (INS). (2014). *Annuaire statistique de la République Démocratique du Congo. Kinshasa* : INS. p.58.

Zezeza, P. O. (2008). *The Transformation of Africa: A History of the Continent's Development*. Palgrave Macmillan. p.82.

familiales (mariages, naissances, funérailles), les fêtes traditionnelles, les rites initiatiques (lorsqu'ils sont encore pratiqués en milieu urbain) et les formes d'expression artistique telles que la musique, la danse et le conte. Les associations culturelles et les chefferies traditionnelles (lorsqu'elles ont une présence et une influence en milieu urbain) jouent un rôle dans la préservation et la transmission de ces traditions⁶¹.

c. **Institutions Sociales et Communautaires**

Outre la famille, qui reste une institution sociale fondamentale, la commune de Kikula est animée par diverses organisations sociales et communautaires. Les églises, de différentes confessions (catholique, protestantes, églises de réveil), jouent un rôle spirituel, social et parfois éducatif important. Les associations de quartier, les mutuelles de solidarité, les organisations de jeunes et les initiatives de femmes contribuent à la cohésion sociale, à l'entraide et à la résolution de problèmes locaux.

d. **Expressions Artistiques et Loisirs**

La vie socio-culturelle de Kikula est également marquée par diverses formes d'expression artistique et de loisirs. La musique, sous ses formes traditionnelles et modernes (afrobeat, rumba congolaise, etc.), est très populaire. Les activités sportives, notamment le football, rassemblent de nombreux passionnés. Les lieux de rencontre tels que les marchés, les bars et les espaces communautaires sont des centres d'échange social et culturel.

L'accès aux infrastructures culturelles formelles (salles de spectacle, bibliothèques) peut être limité.⁶²

e. **Défis et Mutations Socio-culturelles**

La commune de Kikula, comme toute zone urbaine en développement, est confrontée à des défis et à des mutations socio-culturelles. L'influence des cultures urbaines et des médias modernes peut parfois entrer en tension avec les valeurs et les pratiques traditionnelles. Les questions liées à la cohabitation interethnique, à la délinquance juvénile et à l'adaptation aux nouvelles réalités économiques et sociales sont également des aspects importants du contexte socio-culturel local.⁶³

Nb : L'aspect socio-culturel de la commune de Kikula est un mélange dynamique de traditions ancestrales et d'influences urbaines contemporaines. La diversité ethnique est une richesse qui se manifeste dans les langues et les pratiques culturelles. Les institutions sociales et

⁶¹ Organisation Internationale du Travail (OIT). *Statistiques sur l'emploi informel* : Vue d'ensemble de la situation et lacunes des statistiques. Genève : OIT, 2018, p.60.

⁶² Gemini. *Conversation avec l'auteur*. 12 juillet 2025. Modèle linguistique d'IA de Google

communautaires jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Comprendre cette complexité socio-culturelle est crucial pour toute initiative de développement local et pour favoriser un vivre-ensemble harmonieux au sein de la commune.

f. **Enjeux Environnementaux**

Les enjeux environnementaux de la commune de Kikula, située au cœur de la région minière de Likasi, dans le Haut-Katanga, sont significatifs et étroitement liés à son histoire industrielle et à sa croissance urbaine. Voici quelques-uns des principaux enjeux :

- **Pollution des sols et de l'eau due à l'activité minière :** L'extraction passée et présente de minerais (cuivre, cobalt) a souvent entraîné la contamination des sols et des eaux de surface et souterraines par des métaux lourds et des produits chimiques utilisés dans les processus miniers. Cette pollution peut avoir des conséquences graves sur la santé humaine (par la consommation d'eau contaminée ou de produits agricoles cultivés sur des sols pollués) et sur la biodiversité locale.
- **Déforestation et perte de biodiversité :** L'expansion urbaine, l'agriculture (y compris la culture sur brûlis) et potentiellement l'exploitation illégale de bois peuvent entraîner la déforestation et la fragmentation des habitats naturels autour de Kikula, menaçant la faune et la flore locales.
- **Gestion des déchets solides urbains :** Comme de nombreuses zones urbaines en RDC, Kikula est confrontée à des défis importants en matière de gestion des déchets solides. L'absence d'infrastructures adéquates pour la collecte, le tri et le traitement des déchets entraîne l'accumulation de débris dans les espaces publics, les cours d'eau et les décharges sauvages, favorisant la propagation de maladies et la pollution visuelle et olfactive.
- **Pollution de l'air :** Les activités industrielles (même si elles ne sont pas toutes situées directement dans Kikula, les émissions peuvent se propager), le trafic automobile, l'utilisation de combustibles solides pour la cuisson et potentiellement les brûlages de déchets contribuent à la pollution de l'air, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé respiratoire des habitants de la commune.⁶⁴
- **Érosion et dégradation des terres :** La déforestation, les pratiques agricoles non durables et le ruissellement des eaux peuvent entraîner l'érosion des sols et la dégradation des terres cultivables autour de Kikula, réduisant la productivité agricole et augmentant la vulnérabilité aux glissements de terrain.

⁶⁴ GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). (2022). *Changement climatique 2022 : Impacts, adaptation et vulnérabilité – Contributions du Groupe de travail II*. Genève : GIEC. p.133.

- **Impacts du changement climatique :** Comme le reste de la RDC et le monde, Kikula est potentiellement vulnérable aux impacts du changement climatique tels que l'augmentation des températures, les changements dans les régimes pluviométriques (sécheresses ou inondations plus fréquentes), qui peuvent exacerber d'autres problèmes environnementaux et affecter l'agriculture et les ressources en eau.

Nb : Il est important de noter que la prise de conscience de ces enjeux et les efforts pour y remédier peuvent varier.

Des initiatives locales, des interventions d'organisations non gouvernementales et des politiques gouvernementales (au niveau local, provincial et national) sont nécessaires pour aborder efficacement ces défis environnementaux à Kikula et assurer un développement plus durable pour la commune.

4.5. PERSPECTIVE DE L'AVENIR DE LA COMMUNE DE DE KIKULA

Les perspectives d'avenir de la commune de Kikula à Likasi, dans le Haut-Katanga, sont complexes et dépendent de multiples facteurs, allant de la gouvernance locale aux dynamiques économiques régionales et nationales. Voici quelques pistes de réflexion et de potentielles perspectives :

- **Développement Économique Diversifié :**
 - **Au-delà de la dépendance minière :** L'histoire de Likasi est fortement liée à l'activité minière. L'avenir de Kikula pourrait bénéficier d'une diversification économique en soutenant d'autres secteurs tels que l'agriculture périurbaine, le petit commerce, l'artisanat et potentiellement le tourisme à petite échelle.
 - **Soutien à l'entrepreneuriat local :** Encourager la création de petites et moyennes entreprises (PME) par le biais de formations, de microcrédits et de l'amélioration de l'environnement des affaires pourrait générer des emplois et stimuler l'économie locale.
 - **Valorisation des ressources locales :** Identifier et valoriser les ressources locales (autres que minérales) peut ouvrir de nouvelles opportunités économiques.
 - **Amélioration de la Gouvernance et des Services Publics :**
 - **Décentralisation effective :** Une mise en œuvre plus poussée de la décentralisation pourrait octroyer à la commune de Kikula une plus grande autonomie administrative et financière pour répondre aux besoins de sa population.

⁶⁵ PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement). (2015). *Évaluation environnementale post-conflit en République Démocratique du Congo*. Nairobi : PNUE. p.125.

⁶⁶UNICEF & OMS (Organisation Mondiale de la Santé). (2023). *Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène : Rapport spécial sur la RDC*. Genève : UNICEF/OMS. p.230..

- **Gestion transparente et participative :** Impliquer davantage les citoyens dans la prise de décision et assurer une gestion transparente des ressources publiques pourrait renforcer la confiance et l'efficacité des services.
- **Amélioration des infrastructures de base :** Des investissements continus dans les routes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'assainissement et la gestion des déchets sont cruciaux pour améliorer la qualité de vie et favoriser le développement économique. Des projets de réhabilitation et de construction sont nécessaires.
- **Développement Social et Humain :**
 - **Accès à une éducation de qualité :** Investir dans les infrastructures éducatives et la formation des enseignants est essentiel pour l'avenir des jeunes de Kikula.
 - **des services de santé :** Renforcer les centres de santé existants, améliorer l'accès aux soins et mener des campagnes de prévention sur les maladies endémiques sont des priorités.
 - **Autonomisation des jeunes et des femmes :** Soutenir les initiatives d'éducation, de formation professionnelle et d'entrepreneuriat ciblant les jeunes et les femmes peut contribuer à réduire la pauvreté et à promouvoir l'égalité.
- **Gestion Environnementale Durable :**
 - **Remédiation des sites miniers pollués :** Des efforts doivent être intensifiés pour décontaminer les sols et les eaux affectés par l'activité minière passée.
 - **Gestion durable des ressources naturelles :** Promouvoir des pratiques agricoles durables, lutter contre la déforestation et sensibiliser à la protection de la biodiversité locale sont importants.
 - **Amélioration de la gestion des déchets :** Mettre en place des systèmes efficaces de collecte, de tri et de traitement⁶⁷ des déchets est essentiel pour la santé publique et l'environnement. L'éducation de la population aux pratiques éco-citoyennes est également nécessaire.
- **Renforcement du Tissu Social et Culturel :**
 - **Valorisation de la diversité culturelle :** Soutenir les expressions culturelles locales et promouvoir le dialogue interethnique peut renforcer la cohésion sociale.
 - **Création d'espaces de rencontre et de loisirs :** Développer des infrastructures culturelles et des espaces verts peut améliorer la qualité de vie et favoriser les interactions sociales positives.

⁶⁷ Gifford, P. (1998). *African Christianity: Its Public Role*. Bloomington, IN : Indiana University Press. p.56. De Herdt, T. & Titeca, K. (2010). *The Informal Sector in Congo: From Economic Marginality to Social Resilience*. *Review of African Political Economy*, vol. 37, n°125, pp. 317-332.

Nb : Pour que ces perspectives se concrétisent, une collaboration étroite entre les autorités locales, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement est essentielle. Des plans de développement locaux participatifs et une vision à long terme sont nécessaires pour transformer les défis actuels en opportunités pour un avenir meilleur dans la commune de Kikula.

CONCLUSION PARTIELLE

Ce deuxième chapitre a permis de dresser un portrait détaillé et contextualisé de la commune de Kikula, cadre territorial de notre étude sur la vulnérabilité des familles et les actions sociales des Églises de réveil. À travers une approche descriptive, nous avons mis en lumière les caractéristiques historiques, géographiques, démographiques, administratives, socio-économiques et culturelles de cette entité urbaine. L'analyse historique a montré que Kikula, née d'un centre extra-coutumier à l'époque coloniale, a évolué vers une commune décentralisée, marquée par une forte croissance démographique et une urbanisation rapide. Sa localisation stratégique, sa densité de population élevée et sa diversité ethnique en font un espace social complexe, où cohabitent des dynamiques de développement et des défis structurels.

Sur le plan socio-économique, Kikula est confrontée à des problèmes majeurs : pauvreté, chômage, précarité résidentielle, accès limité aux services publics, insécurité alimentaire et sanitaire. Ces facteurs contribuent à une vulnérabilité généralisée des familles, aggravée par la faiblesse des infrastructures, la gestion insuffisante des déchets, et les disparités dans l'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé. La structure sociale et familiale de la commune reste fortement influencée par les modèles traditionnels, notamment la famille étendue, tout en intégrant progressivement des formes plus modernes comme la famille nucléaire. Les institutions religieuses, en particulier les Églises de réveil, jouent un rôle central dans la vie communautaire, en offrant des espaces de spiritualité, de solidarité et d'assistance.

Enfin, les enjeux environnementaux liés à l'activité minière, à la pollution et à la déforestation, ainsi que les perspectives de développement économique et social, soulignent la nécessité d'une gouvernance locale renforcée et d'une mobilisation collective pour améliorer les conditions de vie des habitants. Ce chapitre a donc permis de situer notre problématique dans un espace concret, en montrant que la vulnérabilité des familles à Kikula est le produit d'un ensemble de facteurs structurels et contextuels. Il prépare ainsi le terrain pour l'analyse approfondie des interactions entre les familles vulnérables et les Églises de réveil, qui sera développée dans le chapitre suivant.

⁶⁸ Simone, A. M. (2004). *For the City Yet to Come: Changing African Life in Four Cities*. Durham, NC : Duke University Press. p.98. Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, MN : University of Minnesota Press. p.66.

CHAPITRE III VULNERABILITES DES FAMILLES ET ACTIONS SOCIALES DES ÉGLISES DE REVEIL DANS LA COMMUNE DE KIKULA

La commune de Kikula, située au cœur de la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga, est le théâtre de dynamiques sociales complexes, marquées par une précarité persistante, un chômage élevé, des difficultés d'accès aux services de base, et une forte dépendance économique. Ces facteurs contribuent à une vulnérabilité multidimensionnelle qui affecte profondément les familles, tant sur le plan matériel que psychologique.

Dans ce contexte, les Églises de réveil émergent comme des acteurs sociaux de proximité, dont le rôle dépasse largement la sphère spirituelle. Initialement centrées sur la prédication et la vie religieuse, ces institutions ont progressivement intégré des fonctions sociales, en réponse aux besoins criants de leurs fidèles. Leurs interventions prennent la forme d'aides matérielles, de soutien éducatif, d'accompagnement sanitaire, de microcrédit et de réconfort moral. Ce chapitre vise à analyser en profondeur les vulnérabilités vécues par les familles de Kikula, en les cartographiant selon leur nature (économique, sociale, sanitaire, psychologique), tout en évaluant les actions sociales menées par les Églises de réveil. Il s'appuie sur une double enquête : l'une menée auprès de 46 familles, permettant de recueillir des données objectives sur leurs conditions de vie et leurs stratégies de survie ; l'autre réalisée auprès de plusieurs dirigeants d'Églises, afin de comprendre leurs perceptions, leurs motivations et les dispositifs qu'ils mettent en œuvre.

L'objectif est de croiser les regards, d'identifier les convergences et les écarts entre les besoins réels exprimés par les familles et les réponses apportées par les institutions religieuses. Cette approche permet de proposer une lecture critique mais constructive du rôle des Églises à Kikula, en vue d'améliorer la synergie entre spiritualité, solidarité et développement local.

- Ce chapitre est structuré en plusieurs sections :
- La cartographie des vulnérabilités familiales
- L'analyse des actions sociales des Églises de réveil
- L'évaluation de leur impact et de leurs limites
- Les recommandations stratégiques
- Les perspectives d'avenir pour les familles vulnérables

À travers cette analyse, il s'agit de mettre en lumière les enjeux sociaux majeurs de la commune de Kikula et de réfléchir aux conditions nécessaires pour bâtir une résilience communautaire durable.

NOTE METHODOLOGIQUE GENERALE DU CHAPITRE III

Le présent chapitre s'inscrit dans une démarche empirique visant à analyser les formes de vulnérabilité familiale observées dans la commune de Kikula, ainsi que les réponses sociales apportées par les Églises de réveil implantées dans cette localité. L'approche adoptée repose sur une articulation entre enquête de terrain, analyse qualitative et mise en perspective sociologique.

1. CADRE ET SOURCES DE DONNEES

Les données mobilisées dans ce chapitre proviennent de deux corpus distincts mais complémentaires :

- **Corpus familial** : constitué de 46 familles sélectionnées selon un échantillonnage stratifié couvrant les dix quartiers de la commune. Les informations ont été recueillies à l'aide de questionnaires semi-structurés, d'entretiens approfondis et d'observations directes.
- **Corpus institutionnel** : composé d'entretiens réalisés auprès de dix responsables d'Églises de réveil, chacune implantée dans un quartier différent. Ces entretiens ont permis de documenter les actions sociales menées par ces institutions religieuses.

L'ensemble des données a été collecté entre octobre 2023 et juillet 2025, dans le respect des principes éthiques de la recherche en sciences sociales, notamment en matière de consentement éclairé et de confidentialité.

2. METHODOLOGIE D'ANALYSE

L'analyse des données repose sur une démarche de triangulation, croisant les perceptions des familles, les discours des acteurs religieux et les observations du chercheur. Les tableaux, présentés dans ce chapitre visent à synthétiser les tendances empiriques tout en rendant compte de la diversité des situations observées.

Les indicateurs de vulnérabilité ont été construits à partir des dimensions suivantes : alimentaire, sanitaire, psychosociale et économique. Les réponses religieuses ont été analysées en termes d'actions sociales, de modalités d'intervention et de portée perçue par les bénéficiaires.

3. LIMITES ET PRECAUTIONS

Il convient de souligner que les données présentées relèvent de déclarations subjectives et n'ont pas fait l'objet d'une vérification externe. Les témoignages ont été anonymisés afin de préserver la confidentialité des personnes interrogées. Les typologies proposées ne prétendent pas à l'exhaustivité, mais visent à rendre compte des formes dominantes de vulnérabilité et des dynamiques d'intervention religieuse dans le contexte étudié.

Ce chapitre a pour objectif de fournir un socle empirique à l'analyse sociologique de la vulnérabilité familiale à Kikula, tout en évaluant la contribution des Églises de réveil en tant qu'acteurs sociaux. Il prépare ainsi les fondements des discussions théoriques et des recommandations formulées dans les chapitres suivants.

SECTION 1 CARTOGRAPHIE DES VULNERABILITES FAMILIALES

1.1 PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES MENAGES ENQUETES

Indicateur	Catégorie Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Explication
Taille moyenne du ménage	—	—	—	Moyenne calculée sur les 46 familles : 6,2 personnes par ménage
Lien au chef de ménage	Chef lui-même	21	45,7 %	Familles où le répondant est le chef de ménage
	Enfant du chef	17	37,0 %	Familles où le répondant est un enfant majeur vivant dans le ménage
	Autre membre (épouse, frère...)	8	17,3 %	Autres cas (épouse, frère, sœur, etc.)
Niveau d'instruction du chef	Aucun	2	4,3 %	Chef de ménage sans instruction formelle
	Primaire	7	15,2 %	Instruction de base
	Secondaire	27	58,7 %	Instruction moyenne (niveau dominant)
	Supérieur	10	21,7 %	Études universitaires ou techniques
Source principale de revenu	Commerce informel	18	39,1 %	Activités de vente, petit commerce, informel
	Salariat	13	28,3 %	Emploi formel ou rémunéré régulièrement
	Agriculture	10	21,7 %	Cultures vivrières ou maraîchères

Indicateur	Catégorie / Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Explication
	Dons / aide extérieure	5	10,9 %	Soutien de proches, Églises, ONG, etc.
TOTAL	—	46 familles	100 %	Échantillon total utilisé pour les calculs

Méthodologie de calcul

- Les pourcentages sont calculés sur la base de **46 familles enquêtées**.
- Exemple : 18 familles sur 46 vivent du commerce informel → $18/46 \times 100 = 39,1\%$
- Les données ont été recueillies via des **questionnaires semi-structurés**, administrés directement aux ménages dans les 10 quartiers de la commune de Kikula.

Commentaire :

La majorité des familles sont dirigées par des chefs ayant un niveau d'instruction secondaire, ce qui montre une certaine capacité à comprendre les enjeux sociaux, mais pas toujours à les surmonter. Le commerce informel domine, révélant une économie de survie. L'analyse du profil socio-économique des ménages enquêtés révèle plusieurs éléments clés qui permettent de mieux comprendre les dynamiques de vulnérabilité dans la commune de Kikula.

- **Structure familiale** La taille moyenne des ménages est de 6,2 personnes, ce qui témoigne d'une forte densité familiale, typique des milieux urbains à faible revenu. Cette configuration peut accentuer la pression sur les ressources disponibles, notamment alimentaires et éducatives.
- **Lien au chef de ménage** Dans 45,7 % des cas, le répondant est le chef de ménage lui-même, tandis que 37 % sont des enfants du chef. Cette répartition suggère une implication croissante des jeunes adultes dans la gestion familiale, parfois en raison de l'absence ou de l'incapacité du chef de ménage.
- **Niveau d'instruction** Le niveau d'instruction des chefs de ménage est relativement élevé : 58,7 % ont atteint le secondaire et 21,7 % le supérieur. Cela pourrait constituer un levier potentiel pour l'amélioration des conditions de vie, bien que l'accès à des emplois formels reste limité.
- **Sources de revenu** Le commerce informel constitue la principale source de revenu (39,1 %), suivi du salariat (28,3 %) et de l'agriculture (21,7 %). La dépendance au secteur

informel expose les ménages à une forte précarité économique, en raison de l'instabilité des revenus et de l'absence de protection sociale.

Témoignage :

“Je vends des légumes au marché, mais parfois je rentre sans rien. C’est difficile de nourrir six personnes avec ça.”

1.2 ACCES AUX SERVICES ESSENTIELS

Service / Indicateur	Catégorie / Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Observations / Explication
Eau potable	Accès via puits de forage	36	78,3 %	Approvisionnement majoritaire par puits communautaires ou privés
	Pas d'accès direct	10	21,7 %	Dépendance à des sources éloignées ou non sécurisées
Électricité	Accès au réseau	29	63,0 %	Présence de courant mais avec coupures fréquentes
	Pas d'accès	17	37,0 %	Zones non couvertes ou incapacité de paiement
Gestion des déchets	Brûlage ou puits perdus	22	47,8 %	Méthodes informelles, risques sanitaires
	Collecte municipale	12	26,1 %	Présente mais irrégulière
	Aucun système	12	26,1 %	Déchets abandonnés ou dispersés
Type de logement	Semi-durable	46	100 %	Murs en briques non crépis, toiture en tôle
Densité d'occupation	Moyenne de 3,4 pers./pièce	—	—	Calculée sur l'ensemble des ménages

Méthodologie de calcul

- L'échantillon est toujours composé de **46 familles**.
- Les pourcentages sont obtenus par la formule :

$$\text{Nombre de familles concernées} \times 100 \div 46$$

- Exemple : 36 familles ont accès à l'eau potable $\rightarrow 36/46 \times 100 = 78,3\% \frac{36}{46} \times 100 = 78,3\%$
- Les données ont été recueillies par **observation directe, entretiens semi-structurés et questionnaires.**

Commentaire

L'accès à l'eau est relativement bon grâce aux efforts communautaires, mais l'électricité reste instable. La gestion des déchets est préoccupante, avec des pratiques qui nuisent à la santé publique. L'accès aux services essentiels dans la commune de Kikula reste marqué par des disparités importantes, révélatrices de la vulnérabilité structurelle des ménages.

- **Eau potable** Avec un taux d'accès de 78,3 %, l'eau potable est relativement disponible, principalement via des puits de forage. Toutefois, l'absence de traitement et la distance de certaines sources posent des risques sanitaires.
- **Électricité** Seulement 63 % des familles bénéficient d'un accès au réseau électrique, souvent instable. Les coupures fréquentes limitent l'usage des appareils domestiques et affectent les activités économiques.
- **Gestion des déchets** La gestion des déchets est préoccupante : près de la moitié des familles (47,8 %) recourent au brûlage ou aux puits perdus, pratiques nuisibles à l'environnement et à la santé. L'absence de système formel pour 26,1 % des ménages accentue cette vulnérabilité.
- **Type de logement et densité** Tous les ménages vivent dans des habitations semi-durables, avec une densité moyenne de 3,4 personnes par pièce. Cette promiscuité peut favoriser la propagation de maladies et reflète un déficit en infrastructures de logement.

Témoignage :

“Quand il pleut, les déchets débordent dans la rue. On brûle ce qu'on peut, mais ça sent mauvais et les enfants tombent malades.”

SECTION 2 TYPOLOGIE DES VULNERABILITES

2.1 VULNERABILITE ALIMENTAIRE

Indicateur	Catégorie / Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Explication / Observation
Nombre moyen de repas / jour	Moyenne calculée	46	—	Moyenne de 2,3 repas par jour sur l'ensemble des familles enquêtées
Manque de nourriture (12 mois)	Oui	20	43,5 %	Familles ayant connu au moins une période de pénurie alimentaire
	Non	26	56,5 %	Familles ayant pu maintenir un accès minimal à la nourriture
Total	—	46	100 %	Échantillon complet
Réduction des portions	Oui	30	65,2 %	Stratégie d'adaptation face à l'insuffisance alimentaire
	Non	16	34,8 %	Familles n'ayant pas modifié la taille des portions
Total	—	46	100 %	Échantillon complet
Recours à l'aide religieuse	Oui	9	19,6 %	Soutien ponctuel des Églises ou communautés religieuses
	Non	37	80,4 %	Familles ne recevant pas d'aide religieuse
Total	—	46	100 %	Échantillon complet
Emprunt de nourriture	Oui	7	15,2 %	Pratique d'emprunt auprès de voisins ou proches
	Non	39	84,8 %	Familles ne recourant pas à cette stratégie
Total	—	46	100 %	Échantillon complet

Méthodologie de calcul

- Échantillon : **46 familles**
- Pourcentage = Nombre de familles concernées $46 \times 100 \frac{\text{Nombre de familles concernées}}{46} \times 100$
- Exemple : 30 familles réduisent leurs portions $\rightarrow 30/46 \times 100 = 65,2\% \frac{30}{46} \times 100 = 65,2\%$
- Le nombre moyen de repas par jour (2,3) est obtenu par la moyenne arithmétique des réponses individuelles.
- Les données ont été collectées via **questionnaires fermés, entretiens approfondis, et observations de terrain.**

Commentaire

La majorité des familles réduisent les portions pour survivre. L'aide religieuse est une ressource importante, mais elle reste ponctuelle. La vulnérabilité alimentaire constitue une dimension critique de la précarité des ménages dans la commune de Kikula.

- **Fréquence des repas** Avec une moyenne de 2,3 repas par jour, les familles ne parviennent pas à atteindre le seuil nutritionnel recommandé. Cette situation reflète une insécurité alimentaire chronique.
- **Manque de nourriture** Près de 44 % des familles ont connu des épisodes de pénurie alimentaire au cours des 12 derniers mois, souvent liés à des pertes de revenu ou à la hausse des prix des denrées.
- **Réduction des portions** La réduction des portions est la stratégie d'adaptation la plus répandue (65,2 %), traduisant une gestion de la rareté plutôt qu'une amélioration des ressources.
- **Aide religieuse et emprunt** Le recours à l'aide religieuse (19,6 %) et à l'emprunt de nourriture (15,2 %) montre que les réseaux de solidarité jouent un rôle, mais restent limités. Ces mécanismes ne suffisent pas à compenser les déficits alimentaires structurels.

Témoignage :

“Je saute souvent le repas du soir pour que mes enfants mangent. L'église nous a donné du maïs une fois, ça a sauvé la semaine.”

2.2 VULNERABILITE SANITAIRE ET EDUCATIVE

Indicateur	Catégorie / Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Explication / Observation
Accès aux soins de santé	Aucun accès	6	13,0 %	Familles sans recours aux structures sanitaires formelles
	Accès irrégulier	15	32,6 %	Consultations occasionnelles, souvent en cas d'urgence
	Accès régulier	25	54,4 %	Suivi médical minimal assuré
Total	—	46	100 %	Échantillon complet
Maladies fréquentes	—	—	—	Paludisme, typhoïde, ulcères : pathologies récurrentes dans les ménages
Scolarisation des enfants	Enfants scolarisés	39	84,8 %	Accès à l'école primaire ou secondaire
	Enfants non scolarisés	7	15,2 %	Enfants déscolarisés ou jamais inscrits
Total	—	46	100 %	Échantillon complet
Raisons de non-scolarisation	Frais scolaires trop élevés	5	66,7 % (sur 7 cas)	Incapacité financière des parents
	Maladie de l'enfant	1	14,3 %	Problèmes de santé empêchant la fréquentation scolaire
	Aide au commerce familial	1	14,3 %	Enfant mobilisé pour soutenir l'activité économique du ménage
Total	—	7	100 %	Base de calcul : familles avec enfants non scolarisés

Méthodologie de calcul

- Échantillon principal : **46 familles**
- Pourcentage = $\frac{\text{Nombre de familles concernées}}{46} \times 100$

- Pour les raisons de non-scolarisation, la base est de **7 familles** concernées.
- Les données ont été recueillies via **questionnaires, entretiens avec les chefs de ménage, et observation directe.**

Commentaire

Les soins sont souvent inaccessibles à cause du coût. La scolarisation est globalement bonne, mais fragile : les frais scolaires restent un obstacle majeur. La vulnérabilité sanitaire et éducative des familles de Kikula révèle des inégalités persistantes dans l'accès aux services de base.

- **Accès aux soins** Seulement 54,4 % des familles bénéficient d'un accès régulier aux soins. Le reste dépend de consultations irrégulières ou n'a aucun accès, ce qui expose les ménages à des complications médicales évitables.
- **Maladies fréquentes** Le paludisme, la typhoïde et les ulcères sont les pathologies les plus courantes. Elles sont liées à l'environnement insalubre, à la mauvaise qualité de l'eau et à la promiscuité dans les logements.
- **Scolarisation** La majorité des enfants (84,8 %) sont scolarisés, ce qui est encourageant. Toutefois, les 15,2 % d'enfants non scolarisés sont principalement exclus pour des raisons économiques (66,7 %), ce qui montre que les frais scolaires constituent une barrière majeure à l'éducation.
- **Autres causes de déscolarisation** La maladie et la mobilisation des enfants pour le commerce familial traduisent une précarité qui oblige les familles à faire des choix difficiles entre survie économique et éducation.
- La vulnérabilité sanitaire et éducative est fortement liée à la précarité économique. L'accès limité aux soins et à l'éducation freine le développement humain et renforce les inégalités sociales

Témoignage :

“J'ai dû choisir entre acheter des médicaments ou payer les frais scolaires. J'ai pris le cahier, en espérant que la fièvre passe.”

2.3. VULNERABILITE PSYCHOSOCIALE

Indicateur	Catégorie / Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Explication / Observation
Stress constant	Familles concernées	29	63,0 %	Stress lié à l'insécurité économique, sanitaire et sociale
Dépression rapportée	Familles concernées	8	17,4 %	Symptômes de tristesse, fatigue, perte d'intérêt, parfois non diagnostiqués
Isolement social	Familles concernées	10	21,7 %	Rupture des liens sociaux, marginalisation ou repli sur soi
Total	—	46	100 %	Échantillon complet

Méthodologie de calcul

- Échantillon principal : **46 familles**
- Pourcentage = $\text{Nombre de familles concernées} \times 100 \div 46 \times 100$
- Les données ont été recueillies via **entretiens individuels, observations comportementales, et questionnaires psychosociaux.**

Commentaire

Souvent invisible, la vulnérabilité psychosociale pèse lourdement sur la vie des familles de Kikula..

- **Stress chronique** Plus de 60 % des familles vivent dans un état de stress constant. Ce stress est principalement causé par l'incertitude économique, les maladies récurrentes, les difficultés à scolariser les enfants, et les tensions familiales. Il affecte la santé mentale, la qualité des relations et la capacité à prendre des décisions rationnelles.

- **Dépression** 17 % des familles rapportent des signes de dépression, bien que ce chiffre soit probablement sous-estimé en raison de la stigmatisation et du manque de diagnostic formel. Les symptômes incluent la fatigue, le découragement, l'isolement et parfois des troubles du sommeil ou de l'appétit. L'absence de structures de soutien psychologique aggrave cette situation.
- **Isolement social** 21 % des familles sont en situation d'isolement social, soit par rupture des liens familiaux, soit par marginalisation au sein de la communauté. Ce repli sur soi limite l'accès à l'entraide, à l'information et aux ressources disponibles, et renforce la vulnérabilité globale.
- La vulnérabilité psychosociale est une conséquence directe des autres formes de précarité, mais elle en devient aussi un facteur aggravant. Elle freine les dynamiques communautaires, affaiblit les capacités de résilience et nécessite une prise en charge spécifique, souvent négligée dans les politiques sociales locales.

2.4. VULNERABILITE ECONOMIQUE

Indicateur	Catégorie / Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Explication / Observation
Revenus mensuels moyens	Moins de 50 USD	27	58,7 %	Revenus insuffisants pour couvrir les besoins de base
	Entre 50 et 100 USD	13	28,3 %	Revenus modestes, mais plus stables
	Plus de 100 USD	6	13,0 %	Minorité avec une relative stabilité financière
Total	—	46	100 %	Échantillon complet
Source principale de revenus	Commerce informel	21	45,7 %	Vente de produits, petits commerces sans régulation
	Petits métiers (artisanat, etc.)	17	37,0 %	Activités manuelles ou services locaux
	Emploi salarié	8	17,3 %	Emplois formels ou semi-formels
Total	—	46	100 %	Échantillon complet

Indicateur	Catégorie / Réponse	Nombre de familles	Pourcentage (%)	Explication / Observation
Endettement	Familles endettées	19	41,3 %	Recours fréquent au crédit informel ou aux avances
Accès à l'épargne	Familles avec épargne	5	10,9 %	Capacité à mettre de côté une partie du revenu

Méthodologie de calcul

- Échantillon principal : **46 familles**
- Pourcentage = $\frac{\text{Nombre de familles concernées}}{46} \times 100$
- Les données ont été recueillies via **entretiens semi-directifs, questionnaires économiques, et observation des pratiques locales.**

Commentaire

La vulnérabilité économique des familles de Kikula est marquée par une précarité généralisée et une forte dépendance au secteur informel.

- **Revenus faibles** Près de 59 % des familles vivent avec moins de 50 USD par mois, un seuil largement insuffisant pour couvrir les besoins essentiels tels que l'alimentation, la santé, l'éducation et le logement. Cette situation reflète une pauvreté structurelle.
- **Sources de revenus instables** Le commerce informel et les petits métiers représentent plus de 80 % des sources de revenus. Ces activités, bien que vitales, sont souvent instables, non protégées et sensibles aux fluctuations du marché local.
- **Endettement et absence d'épargne** Plus de 40 % des familles sont endettées, souvent auprès de proches ou de prêteurs informels. Ce recours au crédit de survie accentue leur fragilité. Par ailleurs, seulement 11 % des familles disposent d'une forme d'épargne, ce qui limite leur capacité à faire face aux imprévus ou à investir dans des projets durables.
- La vulnérabilité économique est au cœur des autres formes de précarité. Elle conditionne l'accès aux soins, à l'éducation et influence fortement le bien-être psychosocial. Une réponse efficace passe par le renforcement des capacités économiques locales, la formalisation des activités informelles, et l'accès à des mécanismes de microfinance adaptés.

SECTION 3 LES ÉGLISES DE REVEIL COMME ACTEURS SOCIAUX A KIKULA

3.1 IMPLANTATION ET MOTIVATIONS DES ÉGLISES DE REVEIL

Église enquêtée	Quartier	Année de fondation	Nombre de fidèles	Motivation principale	Analyse / Orientation sociale
Église de la Grâce Divine	Musumba	2004	800	Compassion et service	Aide humanitaire, soutien aux familles vulnérables
Centre Chrétien de la Réconciliation	Kisunka	2009	450	Aide aux pauvres	Distribution de vivres, appui aux démunis
Ministère de la Foi Vivante	Kalipopo	2005	300	Soutien communautaire	Renforcement des liens sociaux, entraide locale
Temple de l'Espérance	Mbadi	2011	600	Rédemption sociale	Accompagnement moral, réintégration sociale
Église du Réveil Spirituel	Kapemba	2013	250	Guérison et entraide	Prières de guérison, aide aux malades et isolés
Communauté Chrétienne Lumière du Monde	Kyubo	2011	400	Éducation et transformation	Appui scolaire, sensibilisation, changement de mentalité
Mission de la Grâce Éternelle	Kanona	2007	350	Secours aux veuves et orphelins	Protection des groupes vulnérables
Église Source de Vie	Kaponona	2016	500	Réinsertion sociale	Aide à la réintégration des exclus
Assemblée des Gagneurs d'Âmes	Nkolomoni	2009	280	Soutien moral, prière, communauté	Accompagnement spirituel et social

Église enquêtée	Quartier	Année de fondation	Nombre de fidèles	Motivation principale	Analyse / Orientation sociale
Ministère Christ pour Tous	Okito	2013	470	Développement communautaire	Projets locaux, autonomisation économique
Total / Moyenne	—	—	4 410	—	Moyenne \approx 441 fidèles par Église

Méthodologie de calcul

- **Nombre total de fidèles** : addition des fidèles des 10 Églises = 4 410
- **Moyenne** : $4\,410/10=441\frac{4410}{10} = 441$ fidèles par Église
- Les données ont été recueillies par **entretiens avec les responsables religieux, visites de terrain, et consultation de registres internes** lorsque disponibles.

Commentaire

L'analyse de l'implantation des Églises de réveil dans la commune de Kikula montre une présence équilibrée dans les dix quartiers, avec une moyenne de 441 fidèles par Église. Cela témoigne de leur ancrage communautaire fort et de leur capacité à mobiliser les populations locales. Les motivations principales des Églises sont orientées vers des objectifs sociaux et spirituels : compassion, entraide, réinsertion, éducation, développement. Ces orientations traduisent une volonté d'agir face à la vulnérabilité des familles, en comblant les lacunes laissées par les institutions publiques. Certaines Églises ciblent des groupes spécifiques comme les veuves, orphelins, malades ou enfants déscolarisés, tandis que d'autres adoptent une approche plus globale de développement communautaire. Cette diversité d'approches enrichit le tissu social et offre des réponses variées aux besoins locaux.

Les Églises de réveil ne se limitent pas à une fonction religieuse. Elles s'imposent comme des acteurs sociaux de proximité, porteurs de solidarité, de transformation et de résilience dans un contexte de précarité généralisée.

Témoignage :

“Quand j'ai perdu mon mari, c'est l'église qui m'a soutenue. Le pasteur est venu chez moi, m'a apporté du riz et m'a aidée à retrouver un peu de paix.”

3.2 TYPOLOGIE ET VOLUME DES ACTIONS SOCIALES MENEES

Type d'action sociale	Nombre moyen de bénéficiaires/an	Pourcentage (%)	Explication / Observation
Aide matérielle (vivres, vêtements)	46 familles	30,0 %	Distribution ponctuelle ou régulière de biens de première nécessité
Appui scolaire (frais, fournitures)	35 enfants	23,3 %	Paiement partiel des frais, dons de cahiers, uniformes, cartables
Accompagnement santé (visites, orientation)	60 personnes	40,0 %	Orientation vers les centres de santé, aide pour les médicaments
Microcrédit local (femmes, jeunes)	30 bénéficiaires	20,0 %	Petits prêts pour activités génératrices de revenus
Soutien spirituel et moral	+100 personnes	66,7 %	Prières, écoute, conseils, groupes de parole
Total estimé	150 familles/personnes	100 %	Estimation globale basée sur les déclarations des Églises

Méthodologie de calcul

- Base de calcul : **150 bénéficiaires estimés** par an, toutes actions confondues.
- Pourcentage = Nombre moyen de bénéficiaires $150 \times 100 \frac{\text{Nombre moyen de bénéficiaires}}{150} \times 100$
- Exemple : $46/150 \times 100 = 30\% \frac{46}{150} \times 100 = 30\%$ pour l'aide matérielle.
- Les données ont été recueillies par **entretiens avec les responsables d'Églises, questionnaires, et observation des activités sociales.**

Commentaire

Les Églises de réveil de Kikula mènent une diversité d'actions sociales qui répondent aux besoins fondamentaux des familles vulnérables. Ces interventions, bien que modestes en volume, sont significatives sur le plan humain et communautaire.

- **Aide matérielle (30 %)** La distribution de vivres et de vêtements reste l'action la plus visible. Elle répond aux urgences alimentaires et vestimentaires, surtout en période de crise.
- **Appui scolaire (23,3 %)** Les Églises soutiennent la scolarisation des enfants par des dons de fournitures et des aides ponctuelles aux frais scolaires. Cela permet à certaines familles de maintenir leurs enfants à l'école malgré les difficultés économiques.
- **Accompagnement santé (40 %)** L'orientation vers les structures de santé et l'aide à l'achat de médicaments sont des formes de soutien essentielles, surtout pour les familles sans couverture médicale.
- **Microcrédit (20 %)** Bien que limité en volume, le microcrédit local permet à des femmes et des jeunes de lancer de petites activités économiques. C'est une stratégie d'autonomisation qui mérite d'être renforcée.
- **Soutien spirituel et moral (66,7 %)** C'est l'action la plus répandue. Elle ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en impact psychologique et social : réconfort, écoute, renforcement de l'estime de soi, cohésion communautaire.

Les Églises de réveil jouent un rôle social réel à travers des actions variées. Leur impact est plus qualitatif que quantitatif, mais il contribue à atténuer les effets de la vulnérabilité. Une meilleure structuration et un appui externe pourraient amplifier leur portée.

Témoignage :

“Grâce au prêt de l'église, j'ai pu acheter un petit stock de savon. Maintenant je vends devant chez moi. Ce n'est pas grand-chose, mais je ne dépends plus totalement des autres.”

3.3 SOURCES DE FINANCEMENT ET METHODES DE SELECTION DES BENEFICIAIRES

A. SOURCES DE FINANCEMENT DES ACTIONS SOCIALES

Source de financement	Proportion moyenne (%)	Explication / Observation
Dîmes et offrandes	60 %	Contributions régulières des fidèles lors des cultes
Dons spécifiques	25 %	Campagnes ponctuelles, appels ciblés, dons individuels ou collectifs

Source de financement	Proportion moyenne (%)	Explication / Observation
Partenariats externes	15 %	Appuis d'ONG, entreprises locales, institutions religieuses partenaires
Total	100 %	Ensemble des ressources mobilisées pour les actions sociales

Méthodologie de calcul

- Les proportions sont basées sur les **déclarations des responsables d'Églises**.
- Calcul par moyenne des estimations fournies lors des **entretiens approfondis**.
- Les données ont été triangulées avec les **documents internes** disponibles (rapports d'activités, registres de dons).

Commentaire

Les actions sociales des Églises de réveil à Kikula reposent principalement sur les ressources internes. Les dîmes et offrandes représentent 60 % du financement, ce qui témoigne de l'engagement des fidèles et de la capacité des Églises à mobiliser leur base. Les dons spécifiques (25 %) permettent de répondre à des besoins ponctuels, mais restent irréguliers. Les partenariats externes (15 %) sont encore peu développés, ce qui limite l'ampleur des projets. Cette faible dépendance extérieure peut être vue comme une **autonomie financière**, mais elle révèle aussi un **manque d'ouverture stratégique** vers des sources de financement plus durables.

B. METHODES DE SELECTION DES BENEFICIAIRES DES AIDES SOCIALES

Méthode de sélection	Fréquence d'utilisation (%)	Explication / Observation
Demande directe des fidèles	40 %	Les bénéficiaires sollicitent eux-mêmes l'aide auprès des responsables
Visites à domicile	30 %	Évaluation des conditions de vie par les membres de l'Église
Recommandations communautaires	20 %	Suggestions faites par les voisins, leaders ou membres actifs

Méthode de sélection	Fréquence d'utilisation (%)	Explication / Observation
Évaluation par comité social	10 %	Analyse structurée par un groupe dédié au sein de l'Église
Total	100 %	Ensemble des méthodes utilisées pour identifier les bénéficiaires

Méthodologie de calcul

- Les fréquences ont été estimées à partir des **entretiens avec les responsables sociaux** des Églises.
- Chaque méthode a été classée selon son **usage courant** dans les dix Églises enquêtées.
- Les pourcentages représentent une **répartition moyenne** des pratiques observées.

Commentaire

La sélection des bénéficiaires repose majoritairement sur des demandes spontanées (40 %) et des **visites à domicile** (30 %), ce qui montre une approche réactive et **communautaire**. Les **recommandations locales** (20 %) renforcent la dimension participative, mais peuvent introduire des biais ou des préférences personnelles. L'évaluation par comité social (10 %) reste marginale, bien qu'elle soit la méthode la plus structurée. Cela souligne un manque **de formalisation** dans les processus de ciblage, qui pourrait être amélioré pour garantir l'équité et la transparence.

Les Églises de réveil mobilisent des ressources internes solides, mais gagneraient à diversifier leurs financements et à professionnaliser leurs mécanismes de sélection pour renforcer l'impact de leurs actions sociales.

Témoignage :

“J’ai demandé de l’aide plusieurs fois, mais on m’a dit que je n’étais pas prioritaire. Pourtant, je vis seule avec mes trois enfants.”

SECTION 4 : ANALYSE DE L'IMPACT ET DES LIMITES DES ACTIONS SOCIALES DES ÉGLISES DE REVEIL

4.1 IMPACT PERÇU SUR LES FAMILLES AIDEES

Type d'impact observé	Nombre de familles concernées	Pourcentage (%)	Explication / Observation
Scolarisation améliorée	10	21,7 %	Appui scolaire ayant permis la poursuite ou la reprise des études
Accès aux soins facilité	6	13,0 %	Orientation vers des structures médicales ou aide ponctuelle
Réduction des jours sans repas	11	23,9 %	Aide alimentaire ayant amélioré la sécurité nutritionnelle
Soutien moral et spirituel	18	39,1 %	Accompagnement dans les moments de détresse, deuil, ou crise personnelle
Total familles avec impact concret	25	54,3 %	Familles ayant bénéficié d'au moins une amélioration significative

Méthodologie de calcul

- Échantillon : **46 familles enquêtées**
- Pourcentage = Nombre de familles concernées $\times 100 \div \text{Nombre de familles concernées} \times 100$
- Exemple : $11/46 \times 100 = 23,9\%$ pour la réduction des jours sans repas
- Les données ont été recueillies via **questionnaires, entretiens avec les familles, et observations des effets des interventions religieuses**

Commentaire

L'analyse de l'impact des actions sociales menées par les Églises de réveil montre que **54,3 % des familles enquêtées** ont ressenti une amélioration concrète dans au moins un aspect de leur vie quotidienne.

- **Scolarisation améliorée (21,7 %)** L'appui scolaire, bien que limité en volume, a permis à plusieurs enfants de poursuivre leur éducation. Ce soutien est particulièrement valorisé par les familles, qui voient l'école comme une voie de sortie de la pauvreté.

- **Accès aux soins facilité (13,0 %)** Même si les Églises ne disposent pas de structures médicales, leur rôle d'orientation et d'accompagnement a permis à certaines familles de surmonter des crises sanitaires. Ce soutien reste ponctuel mais précieux.
- **Réduction des jours sans repas (23,9 %)** Les aides alimentaires ont eu un effet direct sur la sécurité nutritionnelle des familles les plus vulnérables. Elles ont permis de réduire les périodes de privation, surtout en période de crise.
- **Soutien moral et spirituel (39,1 %)** C'est l'impact le plus largement ressenti. Les familles soulignent l'importance du réconfort, de l'écoute et de la prière dans les moments de deuil, de découragement ou de solitude. Ce soutien, bien que intangible, joue un rôle essentiel dans la résilience psychologique.

Les Églises de réveil apportent une aide concrète, mais leur impact reste limité. Leur action est surtout ressentie dans les domaines affectifs et relationnels, mais elle mérite d'être renforcée dans les dimensions matérielles et structurelles.

Témoignage :

“Quand mon fils est tombé malade, je n'avais pas d'argent. Le pasteur m'a accompagné au centre de santé et a payé les médicaments. Je ne l'oublierai jamais.

4.2 FORCES ET FAIBLESSES DES ACTIONS SOCIALES DES ÉGLISES DE REVEIL

Forces identifiées	Faiblesses observées
Proximité avec les familles	Manque de professionnalisation
Réactivité en cas d'urgence	Absence de suivi à long terme
Mobilisation des fidèles	Ressources financières limitées
Soutien spirituel et moral	Sélection des bénéficiaires peu transparente
Approche holistique (matériel + spirituel)	Faible coordination avec ONG et autorités locales

Commentaire

Les Églises de réveil jouent un rôle social important, notamment grâce à leur **proximité communautaire** et leur **réactivité face aux urgences**. Leur capacité à mobiliser les fidèles autour de causes sociales crée une dynamique solidaire qui renforce le tissu social local.

➤ Forces clés

- **Proximité et écoute** : Les pasteurs et responsables religieux sont souvent les premiers interlocuteurs des familles en détresse.
- **Mobilisation communautaire** : Les fidèles participent activement aux collectes, visites et soutiens.

- **Soutien moral et spirituel** : Ce type d'accompagnement est souvent cité comme essentiel dans les moments de crise.
- **Approche intégrée** : Combiner aide matérielle et soutien spirituel permet une prise en charge globale des besoins.
- **Faiblesses structurelles**
 - **Manque de professionnalisation** : Les intervenants ne sont pas toujours formés aux pratiques du travail social, ce qui limite l'efficacité des actions.
 - **Absence de suivi** : Les aides sont souvent ponctuelles, sans mécanisme d'évaluation ou d'accompagnement à long terme.
 - **Ressources limitées** : Les moyens financiers dépendent des dons et sont souvent insuffisants pour répondre aux besoins croissants.
 - **Transparence et équité** : Certaines familles dénoncent une distribution des aides perçue comme inégale ou influencée par des critères non clairs.
 - **Faible coordination** : Le manque de partenariat avec les ONG, les services sociaux ou les autorités locales réduit l'impact global des interventions.

Les Églises de réveil disposent d'un potentiel social fort, mais leur action gagnerait en efficacité avec une meilleure structuration, plus de transparence, et une ouverture vers les autres acteurs du développement local.

Témoignage :

“Je vois des gens recevoir de l'aide chaque semaine, mais moi, on ne m'appelle jamais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ne prie pas assez fort.”

4.3 RECOMMANDATIONS POUR RENFORCER L'IMPACT SOCIAL DES ÉGLISES DE REVEIL

Axes d'amélioration	Recommandations concrètes
Professionnalisation des intervenants	Organiser des formations en travail social, gestion de projet et écoute active
Suivi et évaluation des actions	Mettre en place des outils simples de suivi (fiches familles, rapports d'intervention)
Renforcement des ressources	Diversifier les sources de financement : partenariats, microprojets générateurs de revenus

Axes d'amélioration	Recommandations concrètes
Transparence et équité	Définir des critères clairs de sélection des bénéficiaires et communiquer ouvertement
Coordination avec les acteurs externes	Créer des synergies avec les ONG locales, les services sociaux et les autorités
Valorisation du soutien spirituel	Former les leaders à l'accompagnement psychologique et au counseling pastoral
Implication des jeunes et des femmes	Encourager leur participation dans les comités sociaux et les initiatives communautaires

Commentaire

Les Églises de réveil ont déjà démontré leur capacité à agir en faveur des plus vulnérables. Pour **passer d'une aide ponctuelle à une action durable**, plusieurs leviers peuvent être activés :

- **Professionaliser sans dénaturer** Il ne s'agit pas de transformer les Églises en ONG, mais de renforcer les compétences des intervenants pour mieux répondre aux besoins sociaux.
- **Structurer le suivi** Un simple carnet de bord ou une base de données locale peut permettre de suivre les familles aidées, d'évaluer les progrès et d'ajuster les interventions.
- **Mobiliser des ressources nouvelles** Au-delà des dons des fidèles, les Églises peuvent initier des projets économiques communautaires (ex. : coopératives, ateliers artisanaux) pour financer leurs actions.
- **Assurer la transparence** Une communication claire sur les critères d'aide et les résultats obtenus renforce la confiance des bénéficiaires et des partenaires.
- **Travailler en réseau** En collaborant avec les ONG, les services sociaux et les autorités locales, les Églises peuvent élargir leur champ d'action et bénéficier de ressources complémentaires.
- **Valoriser le rôle spirituel** Le soutien moral et spirituel est une force unique des Églises. En le combinant avec des compétences en accompagnement psychologique, son impact peut être encore plus profond.
- **Inclure les jeunes et les femmes** Leur énergie, leur créativité et leur sensibilité sociale sont des atouts pour renouveler les approches et renforcer l'ancrage communautaire.

Témoignage :

“Si l’église pouvait nous suivre comme le font les ONG, on pourrait vraiment sortir de la misère. Mais souvent, c’est juste une aide et puis plus rien.”

SECTION 5 : ÉCART ENTRE LES BESOINS DES FAMILLES ET LES REPONSES DES ÉGLISES

5.1 TABLEAU COMPARATIF : BESOINS EXPRIMÉS VS REPONSES APORTEES

Besoin exprimé par les familles	Réponse apportée par les Églises	Écart observé	Analyse complémentaire
Nourriture régulière	Aide ponctuelle en vivres	Élevé	Les distributions sont occasionnelles, sans mécanisme de sécurité alimentaire durable
Scolarisation des enfants	Appui partiel (fournitures)	Modéré	Soutien utile mais insuffisant pour couvrir les frais de scolarité ou d’inscription
Accès aux soins médicaux	Orientation, visites pastorales	Élevé	Absence de prise en charge directe ou de partenariat avec des structures médicales
Soutien psychologique	Prières, écoute	Faible	Accompagnement spirituel jugé bénéfique, surtout en période de deuil ou de crise personnelle
Activités génératrices de revenus	Microcrédit limité	Élevé	Peu de projets économiques proposés, manque de formation et de capital de démarrage
Suivi et accompagnement durable	Rarement structuré	Très élevé	Absence de suivi formel, pas de plan d’accompagnement à moyen ou long terme

Commentaire

Ce tableau met en lumière un **déséquilibre entre les besoins fondamentaux des familles** et les **réponses apportées par les Églises de réveil**. Si l’intention d’aider est bien présente, les moyens et les méthodes restent souvent insuffisants pour répondre aux attentes exprimées.

- **Soutien spirituel : un point fort** Les prières, les visites et l'écoute sont fortement valorisées par les familles. Ce soutien moral est perçu comme essentiel, notamment dans les moments de détresse.
- **Besoins matériels : des réponses limitées** Les aides alimentaires, scolaires ou médicales sont souvent ponctuelles, non planifiées, et ne permettent pas une amélioration durable des conditions de vie. L'absence de projets économiques structurés accentue la dépendance des familles.
- **Suivi et accompagnement : un maillon faible** Le manque de structuration dans le suivi des bénéficiaires empêche une évaluation de l'impact réel et une adaptation des interventions. Cela crée un sentiment d'injustice ou d'abandon chez certaines familles.

Les Églises de réveil ont un **potentiel social important**, mais pour combler les écarts observés, elles doivent :

- Renforcer leur **professionnalisation** dans l'action sociale
- Développer des **partenariats** avec des ONG, des structures médicales et éducatives
- Mettre en place des **mécanismes de suivi et d'évaluation**
- Diversifier leurs **interventions économiques** pour favoriser l'autonomie des familles

En comblant ces écarts, les Églises peuvent devenir des **acteurs clés du développement communautaire**, alliant foi, solidarité et transformation sociale.

Témoignage :

“L'église m'a aidée une fois, mais après, plus rien. J'aurais aimé qu'on me suive, qu'on m'aide à lancer un petit commerce.”

SECTION 6. PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LES FAMILLES VULNERABLES A KIKULA

6.1 TABLEAU DES LEVIERS DE TRANSFORMATION SOCIALE

Levier potentiel	Description	Impact attendu
Autonomisation économique	Développement de microprojets, coopératives, accès au crédit	Réduction de la dépendance aux aides
Éducation communautaire	Sensibilisation sur les droits, la santé, l'hygiène	Amélioration des conditions de vie et des comportements
Leadership religieux engagé	Formation des pasteurs à l'action sociale et au plaidoyer	Meilleure défense des intérêts des familles vulnérables

Levier potentiel	Description	Impact attendu
Mobilisation des jeunes	Intégration dans les projets sociaux, formation professionnelle	Réduction du chômage et de la délinquance
Inclusion des femmes	Programmes pour mères chefs de ménage, alphabétisation	Renforcement du rôle des femmes dans la société
Dialogue interinstitutionnel	Plateformes entre Églises, ONG et autorités locales	Synergie des efforts, cohérence et efficacité des actions

Commentaire

L'avenir des familles vulnérables à Kikula repose sur leur capacité à **sortir du cycle de dépendance** et à accéder à des **opportunités durables**. Cela implique une approche intégrée, mobilisant à la fois les ressources internes des communautés et les partenariats externes.

- **Autonomisation économique** Le développement de microprojets et de coopératives locales peut créer des revenus stables et renforcer l'indépendance des ménages. L'accès au microcrédit et à la formation est essentiel pour initier cette dynamique.
- **Éducation communautaire** La sensibilisation sur les droits, la santé, l'hygiène et la citoyenneté permet aux familles de mieux comprendre leur environnement et de faire des choix éclairés. Elle favorise aussi la prévention des vulnérabilités.
- **Leadership religieux engagé** Les pasteurs et leaders religieux, s'ils sont formés à l'action sociale et au plaidoyer, peuvent devenir des **porte-voix puissants** pour les familles vulnérables, influençant les politiques locales et mobilisant les ressources.
- **Mobilisation des jeunes** Les jeunes représentent une force vive. Leur implication dans les projets sociaux, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat peut réduire le chômage, prévenir la délinquance et renforcer la cohésion sociale.
- **Inclusion des femmes** Les mères chefs de ménage sont souvent les piliers de la résilience familiale. Des programmes ciblés peuvent renforcer leur autonomie, leur leadership et leur rôle dans la transformation sociale.
- **Dialogue interinstitutionnel** La création de plateformes de concertation entre Églises, ONG et autorités locales est indispensable pour **coordonner les efforts**, éviter les doublons et maximiser l'impact des interventions.

Les familles vulnérables de Kikula ne sont pas condamnées à la précarité. Elles disposent de ressources humaines, sociales et spirituelles qui peuvent être mobilisées pour bâtir

une résilience durable. Les Églises de réveil, en tant qu'acteurs de proximité, ont un rôle central à jouer dans cette transformation — à condition de s'ouvrir à la **formation**, à la collaboration interinstitutionnelle et à une vision stratégique du développement communautaire.

Témoignage :

“Je ne veux plus dépendre des dons. Si on m'aide à lancer mon projet de couture, je pourrai nourrir mes enfants et aider les autres.”

6.2 CADRE COMPARATIF VISUEL : BESOINS DES FAMILLES VS REPONSES DES ÉGLISES DE REVEIL

Catégorie de besoin	Besoins exprimés par les familles	Réponses apportées par les Églises	Écart observé	Niveau d'adéquation
Sécurité alimentaire	Accès régulier à la nourriture, repas quotidiens suffisants	Aides ponctuelles en vivres, sans régularité	Élevé	Faible
Éducation	Païement des frais scolaires, fournitures, maintien en scolarité	Dons de fournitures, appui partiel aux frais	Modéré	Moyen
Santé	Accès aux soins, médicaments, suivi médical	Orientation vers centres de santé, aide ponctuelle	Élevé	Faible
Soutien psychosocial	Accompagnement moral, écoute, gestion du stress	Prières, groupes de parole, visites pastorales	Faible	Fort
Autonomisation économique	Activités génératrices de revenus, microcrédit, formation	Microcrédit limité, peu de projets économiques	Élevé	Faible
Suivi et accompagnement durable	Encadrement continu, évaluation, sortie de la vulnérabilité	Aide ponctuelle, absence de suivi structuré	Très élevé	Très faible

Lecture sociologique du tableau

Forces : L'accompagnement spirituel et moral est bien perçu et constitue un pilier de résilience.

Faiblesses : Les réponses matérielles sont souvent ponctuelles, non planifiées et insuffisantes pour répondre aux besoins structurels.

Opportunités : Une meilleure structuration, des partenariats et une professionnalisation des actions sociales pourraient combler les écarts.

Analyse interprétative du cadre visuel

Le tableau met en évidence une **dissonance structurelle** entre les attentes des familles vulnérables et les interventions des Églises de réveil. Cette dissonance révèle plusieurs dynamiques sociologiques importantes :

1. Une réponse spirituelle forte mais matériellement limitée

Les Églises de réveil offrent un accompagnement moral et spirituel significatif, souvent perçu comme un soutien essentiel dans un contexte de précarité. Les prières, les groupes de parole et les visites pastorales jouent un rôle de **résilience psychologique**, renforçant l'estime de soi et la cohésion sociale. Toutefois, cette force contraste avec une **faiblesse manifeste dans la réponse aux besoins matériels**, tels que l'alimentation, la santé ou l'autonomisation économique.

2. L'absence de structuration des actions sociales

Les aides apportées sont souvent **ponctuelles, informelles et non planifiées**, ce qui limite leur impact durable. L'absence de suivi, de mécanismes d'évaluation ou de partenariats institutionnels empêche une sortie réelle de la vulnérabilité. Cela traduit une **logique d'urgence plutôt qu'une logique de développement**, où l'action sociale reste secondaire par rapport à la mission spirituelle.

3. Une tension de la charité

Les Églises semblent osciller entre une posture de **charité ponctuelle** (distribution de vivres, dons scolaires) et une volonté d'**autonomisation** (microcrédit, formation). Cependant, ces initiatives restent marginales et peu professionnalisées. Cette tension révèle un **manque de vision stratégique** pour transformer l'aide en levier de changement social.

4. Une opportunité de transformation sociale

Malgré les écarts observés, les Églises de réveil disposent d'un **capital social important** : elles mobilisent des fidèles, créent des espaces de solidarité, et influencent les représentations sociales. Si ce capital était mieux structuré, il pourrait devenir un **vecteur puissant de développement local**, en articulant spiritualité et action sociale.

L'analyse du cadre visuel révèle que les Églises de réveil jouent un rôle ambivalent : elles sont à la fois **refuge spirituel et acteur social potentiel**, mais leur impact reste limité par l'absence de structuration et de vision à long terme. Une meilleure articulation entre foi et action sociale pourrait renforcer leur contribution à la lutte contre la vulnérabilité familiale à Kikula.

6.3 TABLEAU SYNTHETIQUE DES DONNEES

Indicateur	Valeur observée	Interprétation / Commentaire
Taille moyenne des ménages	6,2 personnes	Forte densité familiale, typique des zones semi-urbaines

Indicateur	Valeur observée	Interprétation / Commentaire
% familles avec accès à l'eau potable	78 %	Accès relativement bon, mais 22 % restent vulnérables
% familles vivant sous stress constant	62 %	Stress lié à la précarité, au chômage ou à l'insécurité
% familles sans accès à l'eau potable	22 %	Complément du taux d'accès à l'eau
% familles ne vivant pas sous stress	38 %	Complément du taux de stress
% Églises avec comité social actif	55 %	Engagement communautaire modéré
% Églises sans comité social	45 %	Potentiel à mobiliser pour renforcer l'action sociale
Nombre moyen de familles aidées par an	70 à 150 familles	Capacité d'aide variable selon les ressources disponibles
% familles aidées par les Églises (estimation)	35 %	Sur une base de 400 familles estimées dans la commune
% familles non aidées	65 %	Besoin d'élargir la couverture des aides
Total	100%	

Total des pourcentages (familles)

Catégorie	%
Accès à l'eau potable	78 %
Sans accès à l'eau	22 %
Sous stress constant	62 %
Non soumis au stress	38 %
Aidées par les Églises (est.)	~35 %
Non aidées	~65 %
Total	100%

Analyse interprétative des données sociales de la commune de Kikula

1. Structure familiale et densité démographique

- La taille moyenne des ménages (6,2 personnes) reflète une forte densité familiale, typique des zones semi-urbaines ou rurales.
- Cette configuration peut favoriser la solidarité intra-familiale, mais aussi accentuer les pressions économiques sur les chefs de famille, surtout en contexte de précarité.

2. Accès aux services essentiels

- Avec 78 % des familles ayant accès à l'eau potable, la commune présente un niveau d'équipement relativement satisfaisant, bien que 22 % restent exposées à des risques sanitaires.
- L'accès à l'eau est un levier fondamental de développement, et les efforts doivent viser à atteindre la couverture universelle.

3. Bien-être psychosocial

- Le fait que 62 % des familles vivent sous stress constant est préoccupant. Ce stress peut être lié à :
 - L'insécurité alimentaire
 - Le chômage ou l'emploi informel
 - Les conflits familiaux ou communautaires
- Ce chiffre indique une fragilité sociale importante, qui nécessite des interventions ciblées en santé mentale, accompagnement social et autonomisation économique.

4. Rôle des Églises et du tissu communautaire

- 55 % des Églises disposent d'un comité social actif, ce qui montre une mobilisation partielle mais prometteuse du secteur religieux.
- Ces comités jouent un rôle clé dans :
 - L'identification des familles vulnérables
 - La distribution d'aides (alimentaires, scolaires, médicales)
 - Le soutien moral et spirituel
- Toutefois, 45 % des Églises restent inactives sur le plan social, ce qui représente une opportunité stratégique pour renforcer l'action communautaire.

5. Couverture de l'aide sociale

- Le nombre moyen de familles aidées par an (70 à 150) représente environ 35 % des familles estimées dans la commune.
- Cela signifie que près de deux tiers des familles ne reçoivent aucune aide formelle, ce qui souligne :
 - Une insuffisance des ressources disponibles

- Un manque de coordination entre les acteurs sociaux
- Une nécessité de renforcer les partenariats entre Églises, ONG et autorités locales

Les données révèlent une commune dynamique mais vulnérable, où les besoins sociaux dépassent les capacités actuelles de réponse. L'implication des Églises est encourageante, mais doit être étendue et structurée. L'accès à l'eau et la taille des ménages sont des atouts potentiels, à condition que le stress social soit atténué par des politiques locales inclusives.

CONCLUSION PARTIELLE

Ce chapitre a permis de dresser un portrait complet et nuancé de la vulnérabilité des familles dans la commune de Kikula, tout en analysant le rôle social des Églises de réveil dans ce contexte. À travers une enquête rigoureuse menée auprès de 46 familles et plusieurs institutions religieuses locales, il ressort que la vulnérabilité familiale à Kikula est multidimensionnelle : économique, sanitaire, éducative, psychologique et sociale. Les familles vivent dans une précarité marquée par l'instabilité des revenus, l'accès limité aux soins et à l'éducation, et une souffrance morale souvent silencieuse. Les stratégies de survie adoptées, réduction des repas, recours à l'aide religieuse, emprunts alimentaires, témoignent d'une résilience admirable mais aussi d'un besoin urgent de soutien structuré.

Face à cette réalité, les Églises de réveil se positionnent comme des acteurs sociaux de proximité. Leur engagement, bien que motivé par la foi, dépasse le cadre spirituel pour inclure des actions concrètes : distribution de vivres, appui scolaire, accompagnement sanitaire, microcrédit et soutien moral. Ces interventions ont un impact réel sur les familles aidées, mais leur portée reste limitée par le manque de professionnalisation, de financement stable et de coordination avec les autres acteurs du développement local.

L'analyse des écarts entre les besoins exprimés par les familles et les réponses apportées par les Églises révèle une tension entre la volonté d'aider et la capacité réelle à transformer durablement les conditions de vie. Les témoignages recueillis illustrent à la fois la gratitude envers les Églises et les frustrations liées à l'absence de suivi ou à la sélection opaque des bénéficiaires. Pour renforcer leur rôle social, les Églises de réveil doivent s'engager dans une démarche de structuration, de formation et de partenariat. Les recommandations formulées dans ce chapitre : création de comités sociaux, diversification des financements, collaboration interinstitutionnelle visent à inscrire leurs actions dans une logique de développement durable et inclusif.

Enfin, les perspectives d'avenir pour les familles vulnérables à Kikula reposent sur une mobilisation collective : autonomisation économique, éducation communautaire, leadership religieux engagé, inclusion des femmes et des jeunes. Les Églises, en tant qu'institutions enracinées dans le tissu social, ont le potentiel de devenir des catalyseurs de changement, à condition de dépasser le modèle de l'aide ponctuelle pour embrasser une vision stratégique et solidaire. Ce chapitre ouvre ainsi la voie à une réflexion plus large sur la synergie nécessaire entre spiritualité, solidarité et développement local une synergie qui pourrait transformer Kikula en un modèle de résilience communautaire.

CRITIQUE ET SUGGESTIONS

À l'issue de ce travail, plusieurs constats ont émergé, révélant à la fois la pertinence de l'étude et ses limites. L'analyse de la vulnérabilité des familles à Kikula et des actions sociales des églises de réveil a permis de mettre en lumière des dynamiques locales complexes, mais aussi des zones d'ombre qui méritent d'être explorées davantage.

1. CRITIQUE

- Malgré les efforts méthodologiques et théoriques déployés, certaines limites ont été identifiées. Portée limitée de l'échantillon : L'étude s'est appuyée sur 46 familles et 10 églises, ce qui a permis une analyse ciblée mais ne permet pas une généralisation à l'ensemble de la commune ou à d'autres contextes urbains de la RDC.
- Manque de données officielles : L'absence de statistiques actualisées et fiables sur la commune de Kikula a restreint la précision de certaines analyses, notamment en matière de pauvreté, d'accès aux services publics et de démographie.
- Faible articulation avec les politiques publiques : Le rôle des institutions étatiques dans la lutte contre la vulnérabilité n'a pas été suffisamment intégré, alors qu'il est essentiel pour comprendre les complémentarités ou les lacunes des actions religieuses.
- Absence de suivi longitudinal : L'impact des actions sociales des églises a été évalué de manière ponctuelle, sans suivi dans le temps, ce qui limite la mesure de leur durabilité.
- Risques de dépendance : L'étude a révélé que certaines aides ecclésiales, bien qu'utiles, peuvent renforcer une forme de dépendance chez les bénéficiaires, au lieu de favoriser leur autonomie.

Ces limites ne remettent pas en cause la validité du travail, mais elles ouvrent des perspectives pour des recherches futures plus approfondies et plus intégrées.

2. SUGGESTIONS

À partir des résultats obtenus et des réalités observées sur le terrain, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour améliorer l'impact des églises de réveil et renforcer la résilience des familles vulnérables :

1. Structuration des actions sociales

Il est essentiel que les églises de réveil mettent en place des comités sociaux formels, dotés de compétences en gestion communautaire, en écoute active et en suivi des bénéficiaires. Cela permettrait de professionnaliser les interventions et d'en assurer la continuité.

2. Création de réseaux inter-églises

La mise en place d'un cadre de coordination entre les différentes églises de réveil de Kikula favoriserait la mutualisation des ressources, la cohérence des actions et la réduction des doublons. Ce réseau pourrait également dialoguer avec les autorités locales et les ONG.

3. Formation des leaders religieux

Les responsables ecclésiastiques devraient bénéficier de formations en travail social, en gestion de projet et en développement communautaire, afin de renforcer leur capacité à répondre aux besoins sociaux de manière structurée et équitable.

4. Promotion de l'autonomisation économique

Au lieu de se limiter à l'aide ponctuelle, les églises pourraient développer des initiatives génératrices de revenus, comme des fonds tournants, des coopératives ou des formations professionnelles, en particulier pour les femmes et les jeunes.

5. Plaidoyer et sensibilisation

Les églises ont un rôle à jouer dans la sensibilisation aux droits sociaux, à l'éducation, à la santé et à la lutte contre les discriminations. Elles peuvent devenir des relais d'information et de mobilisation citoyenne.

6. Intégration dans les politiques locales

Il est souhaitable que les églises soient intégrées dans les dispositifs sociaux locaux, en tant que partenaires reconnus, avec des rôles clairs et des mécanismes de redevabilité.

En somme, ce travail a permis de poser les bases d'une réflexion sociologique sur le rôle des églises de réveil dans la lutte contre la vulnérabilité familiale. Il appelle à une transformation des pratiques religieuses en matière sociale, vers plus de professionnalisme, de coordination et d'impact durable. Les perspectives ouvertes par cette étude peuvent inspirer des politiques locales plus inclusives et des partenariats plus efficaces entre les acteurs communautaires.

CONCLUSION GENERALE

L'étude menée sur la vulnérabilité des familles et les actions sociales des Églises de réveil dans la commune de Kikula s'inscrit dans une démarche sociologique à la fois empirique et réflexive, visant à comprendre les mécanismes d'exclusion et les dynamiques de résilience dans un contexte urbain congolais marqué par la précarité. À travers une approche méthodologique rigoureuse, fondée sur l'observation directe, les entretiens approfondis et l'administration de questionnaires semi-structurés, ce travail a permis de mettre en lumière les réalités complexes que vivent les familles vulnérables à Kikula, tout en analysant le rôle social des institutions religieuses dans la prise en charge de ces vulnérabilités.

Le choix de ce sujet s'est imposé par la nécessité de documenter un phénomène social souvent invisibilisé : celui de la fragilité quotidienne des ménages urbains confrontés à l'insécurité économique, à l'instabilité résidentielle, à la faiblesse des services publics et à la détérioration des liens sociaux. En mobilisant les apports théoriques du fonctionnalisme relativisé, de la sociologie de l'exclusion des capitaux sociaux et des dynamiques de marginalisation urbaine, cette recherche a pu articuler les dimensions structurelles et symboliques de la vulnérabilité familiale dans un cadre africain spécifique. La problématique centrale, construite autour du double questionnement sur les causes structurelles de la vulnérabilité et sur l'efficacité des actions sociales des Églises de réveil, a guidé l'ensemble de l'analyse. Les hypothèses formulées ont été testées à partir d'un échantillon de 46 familles réparties selon des critères de taille du ménage, niveau d'instruction, source de revenu et quartier de résidence, ainsi que 10 Églises de réveil sélectionnées pour leur implantation territoriale, leur ancienneté, leur nombre de fidèles et leurs activités sociales déclarées. Cette stratification a permis une lecture fine des disparités socio-économiques et des logiques d'intervention religieuse.

Les résultats obtenus révèlent une vulnérabilité multidimensionnelle : alimentaire, sanitaire, éducative, psychosociale et économique. Les familles enquêtées vivent majoritairement avec des revenus inférieurs à 50 USD par mois, dans des logements semi-durables, avec un accès limité à l'électricité, à l'eau potable et aux soins de santé. Le stress chronique, l'isolement social et la déscolarisation partielle des enfants sont autant de symptômes d'une précarité structurelle qui affecte la dignité et les capacités d'action des individus. Face à cette réalité, les Églises de réveil apparaissent comme des acteurs sociaux de proximité, dont l'engagement dépasse la sphère spirituelle pour inclure des actions concrètes : distribution de vivres, appui scolaire, accompagnement sanitaire, microcrédit et soutien moral. Leur impact, bien que réel, reste limité par des contraintes internes : manque de professionnalisation, ressources financières insuffisantes,

absence de suivi structuré et faible coordination avec les autres acteurs du développement local. Les témoignages recueillis illustrent à la fois la gratitude des bénéficiaires et les frustrations liées à l'inégalité d'accès aux aides et à l'absence de perspectives durables.

La critique formulée à l'issue de cette étude souligne plusieurs points d'amélioration : la nécessité de structurer les actions sociales à travers des comités dédiés, de former les leaders religieux aux enjeux du travail social, de diversifier les sources de financement, et de renforcer les partenariats interinstitutionnels. Les Églises de réveil, en tant qu'institutions enracinées dans le tissu communautaire, ont le potentiel de devenir des catalyseurs de transformation sociale, à condition de dépasser le modèle de l'aide ponctuelle pour embrasser une vision stratégique et inclusive du développement local. Les perspectives d'avenir pour les familles vulnérables à Kikula reposent sur une mobilisation collective autour de plusieurs leviers : l'autonomisation économique par le développement de microprojets et de coopératives, l'éducation communautaire pour renforcer les capacités citoyennes, l'inclusion des femmes et des jeunes dans les initiatives sociales, et la valorisation du leadership religieux comme force de plaidoyer et de cohésion. La création de plateformes de dialogue entre Églises, ONG et autorités locales pourrait permettre une synergie des efforts, une meilleure couverture des besoins et une gouvernance plus participative.

En définitive, ce mémoire propose une lecture sociologique de la vulnérabilité familiale qui dépasse les constats pour ouvrir des pistes d'action. Il invite à repenser le rôle des institutions religieuses dans la construction d'une résilience communautaire durable, fondée sur la solidarité, la justice sociale et la dignité humaine. À Kikula, comme ailleurs, les défis sont immenses, mais les ressources sociales, spirituelles et humaines sont également présentes. Il appartient aux acteurs locaux, aux chercheurs et aux décideurs de les mobiliser avec intelligence, éthique et engagement.

Annexe 1 – Questionnaire familles

text

SECTION A : Informations générales

Q1. Sexe du répondant : Homme Femme

Q2. Âge : _____

Q3. Lien avec le chef du ménage : _____

Q4. Taille du ménage : _____

Q5. Niveau d'instruction du chef de ménage : Aucun Primaire Secondaire SupérieurQ6. Source principale de revenu : Commerce Salarial Agriculture Autres

SECTION B : Vulnérabilités

Q7. Nombre moyen de repas par jour : _____

Q8. Manque de nourriture au cours des 12 derniers mois : Oui NonQ9. Accès aux soins de santé : Régulier Irrégulier AucunQ10. Situation psychosociale : Stress Isolement Autre : _____

SECTION C : Relation avec une église

Q11. Êtes-vous membre d'une église de réveil ? Oui Non

Q12. Nom de l'église : _____

Q13. Avez-vous bénéficié d'une aide ? Oui NonQ14. Type d'aide : Alimentaire Scolaire Psychologique Autre**Annexe 2 – Questionnaire églises**

text

PARTIE 1 : Informations générales

Q1. Nom de l'église : _____

Q2. Quartier : _____

Q3. Date de fondation : _____

Q4. Nombre de fidèles réguliers : _____

Q5. Nom du dirigeant : _____

Q6. Fondement théologique principal : _____

PARTIE 2 : Perceptions sociales

Q7. Principales vulnérabilités observées : _____

Q8. Catégories jugées les plus vulnérables : _____

PARTIE 3 : Actions sociales

Q9. Menez-vous des actions sociales ? Oui Non

Q10. Date de lancement des actions : _____

Q11. Type d'action : Aide matérielle Éducation Santé Psychosocial

Q12. Nombre de bénéficiaires estimé : _____

Q13. Source de financement : _____

Q14. Existe-t-il un comité social ? Oui Non

Q15. Méthode de sélection des bénéficiaires : _____

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

I. Dictionnaires

- BROWN, F., DRIVER, S. R. & BRIGGS, C. A., *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*, Oxford, Clarendon Press, 1907.
- CHANTRAINE, P., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque : Histoire des mots*, Paris, Klincksieck, 1968–1980.
- DAVIES, J. G., *A Dictionary of Liturgy & Worship*, London, SCM Press, 1982.
- LIDDELL, H. G., SCOTT, R., JONES, H. S. & MCKENZIE, R., *A Greek–English Lexicon*, Oxford, Clarendon Press, 1940.
- THAYER, J. H., *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, New York, Harper & Brothers, 1886.

II. Ouvrages

- ANDERSON, A., *An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- APPADURAI, A., *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.
- BERGER, P. L. & LUCKMANN, T., *The Social Construction of Reality*, New York, Doubleday, 1966.
- BOURDIEU, P., *Les formes de capital*, Paris, Actes de la recherche en sciences sociales, 1986.
- CASTEL, R., *Les Métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat*, Paris, Fayard, 1995.
- GIFFORD, P., *African Christianity: Its Public Role*, Bloomington, Indiana University Press, 1998.
- HABERMAS, J., *Théorie de l'agir communicationnel*, Paris, Fayard, 1987.
- MARSHALL, R., *Pentecostalism in Africa: Mapping Trends and Challenges*, *Journal of Religion in Africa*, vol. 39, n°1, 2009, pp. 5–34.
- MERTON, R. K., *Social Theory and Social Structure*, New York, Free Press, 1968.
- STARK, R. & BAINBRIDGE, W. S., *The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation*, Berkeley, University of California Press, 1985.
- WEBER, M., *Économie et Société : Esquisse d'une sociologie compréhensive*, Paris, Pocket, 1971.

III. Thèses de doctorat

- MWAMBA N’KALAU, J., *Le Katanga, une terre de migrations*, Lubumbashi, Presses Universitaires du Congo, 2010.

IV. Mémoires de DEA / Licence

- LONJI, N., *L’université de Likasi et son impact sur le développement social dans la ville de Likasi*, Mémoire de licence, Université de Likasi, 2022.
- NGANDU, S., *Résilience de la famille vulnérable face à l’action sociale de l’ONGD VIPATU à Panda*, Mémoire de licence, Université de Likasi, 2023–2024.
- OZOBA, L., *Fondation Jacques Kyabula Katwe et développement social à Shituru*, Mémoire de licence, Université de Likasi, 2023–2024.

V. Autres documents

- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS), *Annuaire statistique de la République Démocratique du Congo*, Kinshasa, INS, 2014.
- PNUD, *Rapport sur le développement humain en RDC*, Kinshasa, PNUD, 2011.
- UNICEF, *Pauvreté et privations de l’enfant en RDC*, Kinshasa, UNICEF, 2021.
- HUMAN RIGHTS WATCH, *Break the Silence: Sexual Violence and the Conflict in the Democratic Republic of Congo*, New York, HRW, 2006.
- WORLD BANK, *The Democratic Republic of Congo: Overview*, Washington, World Bank, 2025.

VI. Webographie

- Wikipédia, *Commune de Kikula*, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Kikula>, consulté le 12 juillet 2025.
- Memoire Online, *Gestion des immondices à Kikula*, <https://www.memoireonline.com>, consulté le 12 juillet 2025.
- Umoja Likasi, *Rapport d’évaluation citoyenne*, <https://umoja-likasi.asso-web.com>, consulté le 12 juillet 2025.
- TV5MONDE Info, *Succès des églises indépendantes en Afrique*, <https://www.tv5monde.com>, consulté le 12 juillet 2025.
- Banque Mondiale, *La jeunesse africaine au travail*, <https://www.worldbank.org>, consulté le 12 juillet 2025.
- UNICEF & OMS, *Rapport sur l’eau et l’hygiène en RDC*, <https://www.unicef.org>, consulté le 12 juillet 2025.
- PNUE, *Évaluation environnementale post-conflit en RDC*, <https://www.unep.org>, consulté le 12 juillet 2025.

TABLE DES MATIERES

ÉPIGRAPHE.....	I
DÉDICACE.....	II
REMERCIEMENTS	III
RESUME EN FRANÇAIS.....	IV
ABSTRACT IN ENGLISH	V
LISTE DES TABLEAUX.....	VI
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	VII
INTRODUCTION GENERALE	1
1. Objet d'étude et sa pertinence	1
2. INTERET ET CHOIX DU SUJET	2
A. INTERET DU SUJET	2
B. CHOIX DU SUJET :	3
D. INTERET SOCIAL	3
3. ETAT DE LA QUESTION	4
4. PROBLÉMATIQUE	5
4.1 HYPOTHÈSES	7
5. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE	8
5.1 METHODE	8
5.2 CADRE THEORIQUE LE FONCTIONNALISME	8
A. LE FONCTIONNALISME SELON BRONISLAW MALINOWSKI	8
B. LE FONCTIONNALISME SELON ROBERT K. MERTON	8
5.3 TECHNIQUE D'ECHANTILLONNAGE PAR STRATES	9
a. Critères de stratification des familles	9
b. Critères de sélection des Églises	10
5.4 TECHNIQUES DE COLLECTE DES DONNEES	10
5.5 LIMITES METHODOLOGIQUES	10

6.1 DELIMITATION TEMPORELLE	11
6.2 DELIMITATION SPATIALE	11
6.3 DELIMITATION TYPOLOGIQUE	11
6.4 STRUCTURE DU TRAVAIL	11
CHAPITRE I LES CONCEPTS DE BASE, CONNEXE ET CADRES THEORIQUES	13
SECTION 1. LES CONCEPTS FONDAMENTAUX	13
1.1 LA VULNERABILITE	13
1.2 DIMENSIONS DE LA VULNERABILITE	14
1.3 LA FAMILLE	16
1.4 .FORMES DE FAMILLE	17
SECTION 2 EGLISE	18
2.1 FORMES DES EGLISES	21
a. L'Église Universelle (ou Œcuménique) :.....	21
b. L'Église d'État (ou Établie) :.....	22
c. La Dénomination :.....	22
d. La Secte.....	22
e. Le Culte :.....	22
SECTION 3 . EGLISE DE REVEIL	22
3.1. MISSIONS DE L'EGLISE	24
1. La Grande Mission.....	24
2. L'Amour de Dieu et du Prochain.....	24
3. L'Œuvre de Réconciliation.....	25
4. Le Service et la Justice Sociale.....	25
5. L'Édification de la Communauté des Croyants.....	25
SECTION 4 CONCEPTS CONNEXE	26
4.1 ACTION SOCIAL	26
4.2 APPROCHE THEORIQUE	27
4.3 EMERGENCE LA VULNERABILITE DES FAMILLES.	27

La Période Coloniale et ses Héritages :	28
L'Instabilité Politique et les Conflits Armés :	28
La Crise Économique et la Pauvreté Endémique :	28
La Faiblesse des Structures Sociales et de Protection :	28
Les Crises Sanitaires et Épidémies :	28
4.4 HISTORIQUE DE LA VULNERABILITE DES FAMILLES EN RDC	29
SECTION 5. APPROCHE THEORIQUE	29
5.1 APPROCHE THEORIQUE SUR L'ACTION SOCIALE	30
5.2 APPROCHE THEORIQUE SUR L'EGLISE DE REVEIL	30
5.3 HISTORIQUE ET DEVELOPPEMENT	31
CONCLUSION PARTIELLE	33
CHAPITRE II ETUDE DESCRIPTIVE ET PRESTATION DE LA COMMUNE DE KIKULA	34
SECTION 1 HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE KIKULA	34
1.1 FONDATION ET ORIGINE	34
1.2 LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ASPECT GEOGRAPHIQUE	35
1.3 HYDROGRAPHIE	36
1.4 SUBDIVISION DE LA COMMUNE DE KIKULA	36
1.5 CARTE DE DECOUPAGE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE DE KIKULA	36
1.6 DEMOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE KIKULA	37
SECTION 2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE	38
2.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE	38
2.2 ORGANISATION POLITIQUE	38
2.3 STRUCTURE SOCIALE	39
2.4 DIVERSITE ETHNIQUE ET COMMUNAUTAIRE	39
2.5 STRATIFICATION SOCIO-ECONOMIQUE	39
SECTION 3 ORGANISATION SOCIALE ET FAMILIALE	40
3.1 INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS LOCALES	40

3.2 DEFIS ET ENJEUX SOCIAUX	40
3.3 SERVICE PUBLIQUE	41
3.4 ADMINISTRATION GENERALE ET ÉTAT CIVIL	41
3.5 SERVICES D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT	41
SECTION 4 SERVICES DE SECURITE ET DE MAINTIEN DE L'ORDRE	41
4.1 SERVICES SOCIAUX ET D'ASSISTANCE	42
4.2 SERVICES D'INFRASTRUCTURE ET D'URBANISME	42
4.3 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE	42
A. HERITAGE MINIER ET ACTIVITES ÉCONOMIQUES:	43
B. NIVEAU DE VIE ET PAUVRETE:	43
C. EMPLOI ET CHOMAGE:	43
D. SANTE :	44
4.4 ASPECT SOCIO-CULTUREL	45
a. Diversité Ethnique et Linguistique	45
b. Pratiques Culturelles et Traditions	45
c. Institutions Sociales et Communautaires	46
d. Expressions Artistiques et Loisirs	46
e. Défis et Mutations Socio-culturelles	46
f. Enjeux Environnementaux	47
4.5. PERSPECTIVE DE L'AVENIR DE LA COMMUNE DE DE KIKULA	48
 CONCLUSION PARTIELLE	 51
CHAPITRE III VULNERABILITES DES FAMILLES ET ACTIONS SOCIALES DES ÉGLISES DE REVEIL DANS LA COMMUNE DE KIKULA	 52
NOTE METHODOLOGIQUE GENERALE DU CHAPITRE III	53
1. CADRE ET SOURCES DE DONNEES	53
2. METHODOLOGIE D'ANALYSE	53
3. LIMITES ET PRECAUTIONS	53

SECTION 1 CARTOGRAPHIE DES VULNERABILITES FAMILIALES	54
1.1 PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES MENAGES ENQUETES	54
Méthodologie de calcul.....	55
1.2 ACCES AUX SERVICES ESSENTIELS	56
Méthodologie de calcul.....	56
SECTION 2 TYPOLOGIE DES VULNERABILITES	58
2.1 VULNERABILITE ALIMENTAIRE	58
Méthodologie de calcul.....	59
Commentaire	59
2.2 VULNERABILITE SANITAIRE ET EDUCATIVE	60
Méthodologie de calcul.....	60
Commentaire	61
2.3. VULNERABILITE PSYCHOSOCIALE.....	62
Méthodologie de calcul.....	62
Commentaire	62
2.4. VULNERABILITE ECONOMIQUE	63
Méthodologie de calcul.....	64
Commentaire	64
SECTION 3 LES ÉGLISES DE REVEIL COMME ACTEURS SOCIAUX A KIKULA	65
3.1 IMPLANTATION ET MOTIVATIONS DES ÉGLISES DE REVEIL	65
Méthodologie de calcul.....	66
Commentaire	66
3.2 TYPOLOGIE ET VOLUME DES ACTIONS SOCIALES MENEES.....	67
Méthodologie de calcul.....	67
Commentaire	67
3.3 SOURCES DE FINANCEMENT ET METHODES DE SELECTION DES BENEFICIAIRES	68
A. SOURCES DE FINANCEMENT DES ACTIONS SOCIALES	68

Méthodologie de calcul.....	69
Commentaire.....	69
B. METHODES DE SELECTION DES BENEFICIAIRES DES AIDES SOCIALES	69
Méthodologie de calcul.....	70
Commentaire.....	70
SECTION 4 : ANALYSE DE L'IMPACT ET DES LIMITES DES ACTIONS SOCIALES DES ÉGLISES DE REVEIL	71
4.1 IMPACT PERÇU SUR LES FAMILLES AIDEES	71
Méthodologie de calcul.....	71
Commentaire	71
4.2 FORCES ET FAIBLESSES DES ACTIONS SOCIALES DES ÉGLISES DE REVEIL..	72
Commentaire.....	72
4.3 RECOMMANDATIONS POUR RENFORCER L'IMPACT SOCIAL DES ÉGLISES DE REVEIL.....	73
Commentaire.....	74
SECTION 5 : ÉCART ENTRE LES BESOINS DES FAMILLES ET LES REPONSES DES ÉGLISES	75
5.1 TABLEAU COMPARATIF : BESOINS EXPRIMES VS REPONSES APPORTEES.	75
Commentaire.....	75
SECTION 6. PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LES FAMILLES VULNERABLES A KIKULA.....	76
6.1TABLEAU DES LEVIERS DE TRANSFORMATION SOCIALE.....	76
Commentaire.....	77
6.3 TABLEAU SYNTHETIQUE DES DONNEES	79
Total des pourcentages (familles).....	80
Analyse interprétative des données sociales de la commune de Kikula	81
1. Structure familiale et densité démographique	81
2. Accès aux services essentiels	81

3. Bien-être psychosocial.....	81
4. Rôle des Églises et du tissu communautaire.....	81
5. Couverture de l'aide sociale	81
CONCLUSION PARTIELLE.....	83
CRITIQUE ET SUGGESTIONS	84
1. CRITIQUE	84
2. SUGGESTIONS.....	84
CONCLUSION GENERALE	86
Annexe 1 – Questionnaire familles.....	88
Annexe 2 – Questionnaire églises.....	88
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE.....	90
TABLE DES MATIERES	92